

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بالقاهرة

مجلة قطاع الشريعة والقانون

مجلة علمية نصف سنوية محكمة
تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية والقضائية

تصدرها
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر

العدد السابع عشر
فبراير ٢٠٢٥م

توجه جميع المراسلات باسم الأستاذ الدكتور: رئيس تحرير مجلة قطاع الشريعة والقانون

جمهورية مصر العربية - كلية الشريعة والقانون - القاهرة - الدراسة - شارع جوهر القائد

ت: ٢٥١٠٧٦٨٧

فاكس: ٢٥١٠٧٧٣٨

البريد الإلكتروني

Journal.sha.law@azhar.edu.eg

جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها،
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وليست مسؤولة عنها

رقم الإيداع

٢٠٢٥ / ١٨٠٥٣

الترقيم الدولي للنشر

ISSN: 2636-2570

الترقيم الدولي الإلكتروني

ISSN: 2805-329X

الموقع الإلكتروني

<https://jssl.journals.ekb.eg>

**المسئولية المدنية بين القواعد العامة والقواعد الموضوعية
من منظور القانون المدني الفرنسي
والمصري والفقہ الإسلامي**

**Civil Responsibility Between General Rules And Substantive
Rules From The Perspective Of French And
Egyptian Civil Law And Islamic Jurisprudence**

إعداد

د. حسن أحمد السيد علي حجازي

مدرس القانون المدني

كلية الشريعة والقانون بالجامعة

المسئولية المدنية بين القواعد العامة والقواعد الموضوعية من منظور القانون المدني الفرنسي والمصري والفقهاء الإسلامي

حسن أحمد السيد علي حجازي

قسم القانون الخاص، كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، جامعة الأزهر،
مصر.

البريد الإلكتروني: hassanahmed.31@azhar.edu.eg

ملخص البحث:

كانت المسئولية المدنية - ولا تزال - مَورِدًا عَذْبًا لِقَصَاد جبر الضرر ومصدرًا، حيث تُمثَل نقطة ارتكاز في القانون المدني؛ لِحُضُورِها الدائم والمستمر في دُنيا الناس، من خلال القضايا والمنازعات على مستوى الأفراد والمؤسَّسات، وذلك لِاتِّصالها بغاية سامية، وهي جَبْرُ الضرر. غير أن التطورات التكنولوجية التي طرأت - ونظرًا - على البشرية في مجال البيئَةِ الطَّبِيعِيَّة والاجتماعيَّة والصناعيَّة وغيرها، وما تَبِعَها من اكتشافاتٍ علميةٍ أفرزت - على الرغم من منافعِها الجَلِيلَةِ - مَحَاطِرَ شَتَّى نالت من الأفراد دون أن يَلْقَوا تعويضًا عنها، إما لِمشروعية تلك المخاطر، أو لِصُعُوبَةِ تحديد المسئول عنها، أو لِصُعُوبَةِ إثباتِ حَظِّ المسئول عنها. ولقد بُدِلت جُهودٌ فقهيَّةٌ وقضائيَّةٌ وتشريعيَّةٌ لمعالجة قصور القواعد العامة للمسئولية المدنية، وإن تَنوعت مَشَارِبُها، إلاَّ أَنَّها تَلَاقَت حَول غايةٍ مشتركة، وهي ضرورة تعويضِ الضرر، ولا شكَّ أن تلك الجُهودَ لا تَقفُ عِندَ حَدٍّ، ما دامت التَطَوُّراتُ المُختلفة لا تَقفُ عِندَ حَدٍّ.

الكلمات المفتاحية: المسئولية المدنية؛ المسئولية الموضوعية؛ التلوث البيئي؛ تعيب

المنتجات؛ إصابة العمل.

Civil Responsibility Between General Rules And Substantive Rules From The Perspective Of French And Egyptian Civil Law And Islamic Jurisprudence

Hassan Ahmed Elsayed Ali Hegazy

Department of Private Law, Faculty of Sharia and Law, Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt.

E-mail: hassanahmed.31@azhar.edu.eg

Abstract:

Civil responsibility was - and still is - a sweet resource for those seeking reparation, as it represents a fulcrum in civil law. Because of its permanent and continuous presence in the world of people, through issues and disputes at the level of individuals and institutions, because it is connected to a lofty goal, which is reparation of harm.

However, the technological developments that have occurred - and are occurring - to humanity in the field of natural, social, industrial and other environments, and the scientific discoveries that have followed them, have created - despite their great benefits - various risks that have befallen individuals without them receiving compensation for them, either because of the legitimacy of those risks. Risks, or because of the difficulty of determining who is responsible for them, or because of the difficulty of proving the fault of the person responsible for them.

Jurisprudential, judicial and legislative efforts have been made to address the shortcomings of the general rules of civil responsibility. Although their approaches have varied, they have converged around a common goal, which is the necessity of compensating for damages. There is no doubt that these efforts do not stop at a limit, as long as the various developments do not stop at a limit.

Keywords: Civil Responsibility, Objective Responsibility, Environmental Pollution, Products Defect, Work Injury.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، سيّدنا محمد، اللهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين..
وبعد..

فلقد كانت المسئولية المدنية - ولا تزال - موردًا عذبًا لقصّاد جبر الضرر ومصدرًا، ذلك أنها تمثّل نقطة ارتكاز في القانون المدني، بل امتدّت تأثيرها بشكلٍ أو بآخر إلى باقي القوانين خاصّها وعمّاها؛ لحضورها الدائم والمستمر في دنيا الناس، من خلال القضايا والمنازعات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وذلك لاتّصالها بغاية سامية، وهي جبر الضرر.

غير أن التطورات التكنولوجية التي طرأت - وتطرأ - على البشرية في مجال البيئّة الطبيعيّة والاجتماعيّة والصناعيّة وغيرها، وما تبعها من اكتشافاتٍ علميةٍ أفرزت - على الرغم من منافعها الجليّة - مخاطرٍ شتى نالت من الأفراد، دون أن يلقوا تعويضًا عنها، إما لمشروعية تلك المخاطر، أو لصعوبة تحديد المسئول عنها، أو لصعوبة إثبات خطأ المسئول عنها.

وفي ظلّ القصور النسبي لبعض القواعد العامة للمسئولية المدنية في معالجة تلك المخاطر، بذلت جهودٌ فقهيةٌ وقضائيةٌ وتشريعيةٌ، وإن تنوعت مشاربها، إلا أنّها تلاقّت حول غايةٍ مشتركة، وهي ضرورة تعويض الضرر، ولا شك أن تلك الجهود لا تقف عند حدٍّ، ما دامت التّطورات المختلفة لا تقف عند حد.

أولاً: أهمية موضوع البحث:

تأتي أهمية هذا البحث في الغاية السامية التي تبغيها قواعد المسئولية المدنية، وهي ضمان حصول المضرور على تعويض عن الضرر الذي لحق به، لا سيّما في ظل التطورات المجتمعية التي طرأت على مجالات شتى في حياة الأفراد، وما نتج عنها من مخاطر أعجزت المضرور في أحوال كثيرة حصوله على تعويض عادل عن أضرارها، مما يتطلب البحث الدائم من أهل الاختصاص فقهاً وقضاءً وتشريعاً، من أجل إيجاد حلول تضمن تحقيق تلك الغاية.

ثانيًا: الدراسات السابقة:

سبق تناول هذا الموضوع من جانب أو آخر، لعلّ من أبرز تلك الدراسات ما يلي:

١- دراسات في المسؤولية التقصيرية، نحو مسؤولية موضوعية، د/ فتحي عبدالرحيم

عبدالله (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٥م).

تناول المؤلف المسؤولية المدنية وعلاقتها بالمسؤولية الموضوعية، وتطبيقاتها في جرائم الإرهاب وحماية المستهلك، وعلى الرغم من جهده الطيب، لكن لم يُشير لمشكلات المسؤولية الموضوعية، ولم تُعالج مقترحات البحث كافة التحديات الحالية، لِكَوْنِ البحث منذ أكثر من عشرين عامًا.

٢- المسؤولية الموضوعية عن المخاطر المستحدثة د/ محمد إبراهيم عبدالفتاح، بحث

بمجلة بنها للعلوم الإنسانية عام ٢٠٢٢م، عدد ١، جزء ٢.

تناول المؤلف المسؤولية الموضوعية من حيث ماهيتها وتطبيقاتها عن أضرار التلوث النووي والكهر ومغناطيسي والذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من جهده الطيب، لكنه اعتمد المسؤولية الموضوعية بديلاً للمسؤولية المدنية دون إشارة لمشكلاتها، ولم يُقدم حُلُولًا لتطوير قواعد المسؤولية المدنية.

وأرى أن ما أقدمه لهذا البحث هو تسليط الضوء على ماهية المسؤولية الموضوعية،

وبعض تطبيقاتها، وعرض مُشكلاتها، ومقترحات لتطوير قواعد المسؤولية المدنية، ومحاولة التوفيق بين نوعي المسؤولية، وذلك بمقارنة بين القانون المدني الفرنسي والمصري والفقهِ الإسلامي.

ثالثًا: منهج البحث:

سوف أتبع منهجًا تحليليًا للآراء الفقهية، مُقارِنًا للقانون المدني الفرنسي والمصري والفقهِ

الإسلامي.

رابعاً: هدف البحث:

هدف البحث التأكيد على ضرورة مواكبة القواعد العامة للمسئولية المدنية لمختلف التطورات، سواء بتعديلها، أو بإضافة بعض القواعد الخاصة - استثناءً وليس نداءً أو بديلاً -، وذلك بما يحفظ للأفراد حقوقهم، ولا يهدم قواعد راسخة يُمكن تعديلها بدلاً من هدمها.

خامساً: خطة البحث:

إن مجالات إعمال القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية كثيرة، مثل مجال البيئة والمنتجات والعمل والطب والسيارات والحروب وغيرها، وتزداد بزيادة التطور التقني وما يحمله من مخاطر، وقطعاً لا يمكن استيعاب تلك المجالات في بحث واحد، ولذا اكتفيت بمجالات البيئة والمنتجات والعمل، وقسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وأربعة مباحث على النحو التالي:

مبحث تمهيدي: ماهية المسئولية الموضوعية.

المبحث الأول: التلوث البيئي بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية

المدنية.

المبحث الثاني: تعيب المنتجات بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية

المدنية.

المبحث الثالث: إصابة العمل بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية

المدنية.

المبحث الرابع: مشكلات القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية ومحاولات

التوفيق بينهما.

الخاتمة: وتضمن نتائج البحث وتوصياته.

المراجع.

والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يُحبه ويرضاه، وأن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا خالصةً

لوجهه الكريم. د/ حسن أحمد حجازي.

مبحث تمهيدي ماهية المسؤولية الموضوعية

تمهيد وتقسيم:

بادئ ذي بدء أقول إن حتمية وضرورة التعويض عن الضرر الذي ينال من الإنسان، هو ما جعل الحديث عن المسؤولية المدنية موضع اهتمام كبير من الفقه، وحتى القضاء في حيثيات أحكامه، والتشريع في استلهاهم ما يُريده من منبعي الفقه والقضاء.

ولا شك أن التطورات التكنولوجية التي أَلقت بظلالها على شتى مجالات الحياة، وما تبعها من مخاطر ناجمة عن آلات وتقنيات طرأت على البيئة الطبيعية والصناعية وغيرها؛ دفعت الفقهاء والباحثين للحديث عن مشكلات المسؤولية المدنية، فمنهم من ولى فكره شطر الشرق، ومنهم من ولى فكره شطر الغرب، للوصول إلى الغاية السامية، وهي تعويض المضرور، ففصيل يرى تطوير القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتلائم هذا التطور بمخاطره، وفصيل آخر يضرب بتلك القواعد عرض الحائط، مُستبدلاً إياها بقواعد موضوعية للمسؤولية المدنية، ويُطلق عليها: "المسؤولية الموضوعية" أو: "المسؤولية المطلقة" أو: "المسؤولية بلا خطأ"، ومنهم من يرى أن لكل مجال ظروفه، فهناك مجالات لا يناسبها التعديل المُجرّد للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، وتتطلب قواعد موضوعية، وهناك مجالات أخرى يناسبها تعديل وتطوير تلك القواعد، لأن التعميم المُطلق هنا أو هناك يبدو لي أنه في الغالب يفسد الأشياء.

وكما يقول الأصوليون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره؛ أمهّدُ لماهية المسؤولية

الموضوعية، وخصائصها، وأسباب ظهورها في مطالب ثلاثة على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الموضوعية.

المطلب الثاني: خصائص المسؤولية الموضوعية.

المطلب الثالث: أسباب ظهور المسؤولية الموضوعية.

المطلب الأول مفهوم المسئولية الموضوعية

في هذا المطلب أُعرِّف المسئولية بوجه عام من منظور اللغة والقانون والفقهاء الإسلامي؛ ثم أُعرِّف المسئولية الموضوعية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعريف المسئولية من منظور اللغة العربية:

إن لفظ المسئولية في اللغة يدور حول عدة معانٍ، فقد تأتي المسئولية بمعنى الاستفهام والطلب، فيقال: سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤْلاً وَمَسْأَلَةً، وسَأَلْتَهُ عَنِ الشَّيْءِ أَي: اسْتَحْبَرْتُهُ عَنْهُ، وسَأَلْتَهُ الشَّيْءَ أَي: طَلَبْتُهُ مِنْهُ، ومنه قول المولى (عَلَيْهِ السَّلَامُ): " سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ " (١)، أَي: عن عذابٍ واقعٍ، وقد تَأْتِي بِمَعْنَى الْمُحَاسَبَةِ وَالْمُؤَاخَذَةِ، فيقال: شَخْصٌ مَسْئُولٌ، ومنه قوله تعالى: " فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ " (٢)، أَي: بسؤالهم سؤال توبيخٍ لقيام الحجّة عليهم، فهو سبحانه عالمٌ بأعمالهم، ومنه قول النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (٣)، والمسئولية عموماً تعني: " حال أو صفة من يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ تَقَعُ عَلَيْهِ تَبَعْتُهُ، يُقَالُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مَسْئُولِيَةِ هَذَا الْعَمَلِ " (٤).

والمعنى اللغوي الذي يهمنا من المعاني السالفة هو أن المسئولية تعني: المُحَاسَبَةُ وَالْمُؤَاخَذَةُ.

(١) سورة المعارج: الآية (١).

(٢) سورة الحجر: الآية (٩٢).

(٣) صحيح البخاري، للإمام / محمد بن إسماعيل البخاري (دار طوق النجاة ١٤٢٢هـ) ط ١، ج ٧، ص ٣١، كتاب النكاح، رقم: (٥٢٠٠).

(٤) لسان العرب، للإمام / محمد بن مكرم بن منظور (بيروت: دار صادر ١٤١٤هـ) ط ٣، ج ٣، ص ١٩٠٧، مادة سأل. ؛ تاج العروس، للعلامة / محمد بن عبدالرزاق الحسيني (دار الهداية: دون سنة طبع) ج ٢٩، ص ١٥٧، مادة: س أ ل. ؛ المعجم الوسيط، تأليف أساتذة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النجار (القاهرة: دار الدعوة، دون سنة طبع) ج ١، ص ٤١١، باب السين.

ثانياً: تعريف المسؤولية من منظور القانون:

لئن كانت المسؤولية من منظور اللغة العربية تعني - ضمن ما تعني - المؤاخذة والمحاسبة؛ فهي من منظورها القانوني تدور حول هذا المعنى أيضاً، فالمسؤولية القانونية يقصد بها: " حالة الشخص الذي يرتكب أمراً يستوجب المؤاخذة"^(١)، فكل أمرٍ أو فعلٍ إيجاباً كان أو سلباً يترتب عليه ضررٌ بالغير يستوجب مساءلة فاعله، فالمسؤولية هنا هي محور ارتكاز في مجال القانون عموماً، سواء أكان ذلك في مجال القانون العام أم في مجال القانون الخاص.

غير أن المنظور القانوني لا يقف عند نوع واحد، بل يتعدد لأنواع مختلفة، ولذا تعدد معاني المسؤولية نسبياً وفقاً لنوعية القانون الذي تدور المسؤولية في فلكه، ومن أبرز هذا التنوع ما يلي:

في القانون المدني: يُطلق عليها المسؤولية المدنية، ويُقصد بها: إخلال الشخص بالتزام يفرضه القانون المدني أو يفرضه اتفاق سابق بينهما، وتهدف هذه المسؤولية إلى تعويض الأضرار التي تُصيب الغير بسبب هذا الإخلال، وينظم أحكامها القانون المدني^(٢).

وفي القانون الجنائي: يُطلق عليها المسؤولية الجنائية، ويُقصد بها: إخلال الشخص بالتزام يفرضه القانون الجنائي، وتهدف هذه المسؤولية إلى جبر الضرر الذي أصاب المجتمع والأفراد، وينظم أحكامها القانون الجنائي^(٣).

وفي القانون الإداري: يُطلق عليها المسؤولية الإدارية، ويُقصد بها: إخلال الموظف بالتزام يفرضه القانون الإداري، وتقوم على أساس الخطأ تارة، وعلى أساس المخاطر بلا خطأ تارة

(١) د/ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٨٨) ص ١.

(٢) د/ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٣م) ج١، ص ٦١٤. د/ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص ١١.

(٣) د/ عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، نفس الموضوع. د/ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص ٤.

أخرى لتتقارب نسبياً مع أحكام المسؤولية المدنية الموضوعية، وينظم أحكامها القانون الإداري^(١).

والمسئولية القانونية التي تهمنا من أشكال المسؤولية القانونية سألقة البيان هي المسئولية المدنية، والتي نسلط الضوء على بعض جوانبها العامة والخاصة في هذا البحث.

ثالثاً: تعريف المسئولية من منظور الفقه الإسلامي:

الناظر في كتب الفقه الإسلامي يجد أغلبها قد استخدمت لفظ الضمان للتعبير عن المسئولية.

والضمان في اللغة يُطلق على أكثر من معنى، لعل من أهمها: الكفالة، فيقال: أكفلته بالمال أي: ضمنتها إياه. ومنها: الالتزام، فيقال: ضمنتها المال أي: ألزمتها إياه. ومنها: التغريم، فيقال: ضمنتها الشيء، أي: غرّمتها^(٢)، أما في اصطلاح الفقه الإسلامي فالضمان له معانٍ عديدة، فمن الفقهاء من جعل من الضمان والكفالة معنًى واحداً، ومنهم من خص الضمان بمعنى خاص قاصر على البدن، ومنهم من وضع له معنى عاماً وهو الحق الذي يضم النفس والدين والعين^(٣)، ولعلّ من أدق المعاني للضمان أنه "الحكم على الإنسان بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته"^(٤)، وهذا المعنى يتفق في بعض جوانبه مع معنى المسئولية في القانون المدني.

(١) د/ رأفت فودة، دروس في قضاء المسئولية الإدارية (القاهرة: دار النهضة ١٩٩١م) ص ١٣٩ وما بعدها.

(٢) تاج العروس، ج ٣٠، ص ٣٣٥، مادة: كفل.؛ القاموس المحيط، للإمام/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (بيروت: مؤسسة الرسالة ٢٠٠٥م) ط ٨، ص ١٢١٢، باب النون، فصل الضاد.

(٣) د/ عبدالله الطيار، د/ عبدالله المطلق، د/ محمد الموسى، الفقه الميسر (السعودية: مدار الوطن للنشر ٢٠١٢م) ط ٢، ج ٦، ص ١٠٥.

(٤) الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ/ محمود شلتوت (القاهرة: دار الشروق ٢٠٠١م) ط ١٨، ص ٣٩٢.

رابعاً: تعريف المسؤولية الموضوعية:

تعد المسؤولية الموضوعية La responsabilité objective أو المسؤولية الموحدة أو المسؤولية بدون خطأ من المفاهيم الحديثة نسبياً في مجال القانون المدني، والتي تهدف إلى جبر الضرر دون ما نظر إلى وجود خطأ من عدمه.

ولقد تباينت تعريفات الفقه القانوني في محاولة لوضع تعريف لهذه المسؤولية، فمن الفقه الفرنسي من عرفها بأنها: مسؤولية عن عمل دون أن يكون للخطأ أي دور فيها^(١)، ومن الفقه المصري من عرفها بأنها: المسؤولية التي تقوم على الضرر باعتبار موضوعها أو محلها، حيث تستند إلى فكرة الضرر، دون ما نظر إلى وجود الخطأ من عدمه، وذلك على خلاف المسؤولية المدنية القائمة على الخطأ^(٢).

والحق أن قواعد الفقه الإسلامي لها الصدارة والسبق في تقرير فكرة المسؤولية الموضوعية، فلئن كان الفقه والقضاء الفرنسي كشف الستار عن أحكام تلك المسؤولية؛ فإن الفقه الإسلامي قد أنشأ قواعدها منذ أمد بعيد ليثبت للبشرية صلاحية أحكامه وقواعده لكل زمان ومكان.

فالمسؤولية الموضوعية من منظور الفقه الإسلامي تقوم على أساس موضوعي هو الضرر.

جاء في مجمع الضمانات: " المَبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يَتَعَدَّ " (٣).

(١) Jean Salmon, *Dictionnaire de droit international public* (Bruxelles: Bruylant 2001) PP. 996-997.

(٢) د/ معترز نزيه صادق المهدي، المتعاقد المحترف (القاهرة: دار النهضة العربية ٢٠٠٧م) ص ١٢٩ وما بعدها.

(٣) مجمع الضمانات، للفقيه/ غانم بن محمد البغدادي (دار الكتاب الإسلامي، بدون سنة طبع) ص ١٦٥.

ومن هذا النص يتبين أن أساس الضمان هو الضرر، فكل من باشر عملاً نتج عنه ضرر لحق بالغير فهو ضامن، وذلك دون ما نظر إلى سلوكه وما إذا كان متعمداً من عدمه، وما إذا كان متعمداً فيه من عدمه.

وجدير بالذكر أن المسؤولية الموضوعية وفق مفهومها سالف البيان لها خصائص تميزها عن المسؤولية المدنية بقواعدها العامة، فماذا عن تلك الخصائص؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثاني من خلال السطور القادمة.

المطلب الثاني خصائص المسؤولية الموضوعية

تعدد خصائص المسؤولية الموضوعية، ولعل من أهم تلك الخصائص ما يلي:
أولاً: مسؤولية مُستحدثة:

لم يكن ظهور المسؤولية الموضوعية وليد صدفة، بل أفرزتها مظاهر التقدم التكنولوجي، وظهور وسائل إنتاج حديثة، ومنذ ذلك الحين لم تعد جُل تعاملات الأفراد بسيطة، بل أصبح يشوبها جوانب فنية وخطيرة؛ الأمر الذي فرض على الفقه والقضاء والمشرع تبني حلول لمجابهة هذا التحول، فبدأت الحلول بمحاولات توسيع دائرة الخطأ المفترض، مروراً بقيام المسؤولية على فكرة تحمل التبعة، وانتهاءً بظهور قواعد المسؤولية الموضوعية التي لا تقوم على الخطأ^(١).

ثانياً: مسؤولية قانونية:

ويُقصد من ذلك أن تلك المسؤولية مقررة ومنظمة بموجب نصوص قانونية خاصة بها، وتميزها عن غيرها، شأنها في ذلك شأن باقي أنماط المسؤولية القانونية، فقواعد تلك المسؤولية لم تعد ضرباً من الهوى، أو فكرة من وحي خيال الفقه القانوني، بل إن تلك القواعد قد تمت صياغتها في عدة نصوص من قوانين مُتفرعة تبنت فكرة المسؤولية الموضوعية^(٢).

ثالثاً: مسؤولية موضوعية:

تستند هذه المسؤولية إلى موضوعها أو محلها وهو فكرة الضرر، فهذه المسؤولية تتحدد بناء على معيار موضوعي مُوحد، وليس على معيار شخصي، فلا علاقة لها بالخطأ، بوصفه أساساً للمسؤولية المدنية، وذلك بعد أن تبين صعوبة إثبات الضرر خطأ المسؤول عن الضرر^(٣).

(١) د/ حسن عبدالباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة (القاهرة: دار النهضة العربية ٢٠٠٠م) ص ١٧٩.

(٢) سنعرض في موضع لاحق جانباً من القوانين التي تبنت فكرة المسؤولية الموضوعية.

(٣) د/ عبدالقادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي ٢٠١٠م)

رابعاً: مسؤولية موحدة:

هذه المسؤولية لا هي مسؤولية عقدية ولا هي مسؤولية تقصيرية، وإنما هي مسؤولية موحدة، حيث تجعل المضرورين على اختلاف أشكالهم في مركز واحد، سواء نتج الضرر الذي ألمّ بالشخص المضرور عن علاقة تعاقدية أو عن علاقة غير تعاقدية، فالتعويض الذي يتحصل عليه المضرور واحد، وذلك بخلاف الحال في القواعد العامة للمسئولية المدنية، فبالرغم من وحدة الضرر، لكن المركز القانوني للمضرور يختلف في المسؤولية العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية^(١).

خامساً: مسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ:

من أهم ما يميّز المسؤولية الموضوعية أنها لا تجعل من الخطأ أساساً لقيامها، فغايتها تعويض المضرور عمّا أصابه من ضرر، دون ما نظر إلى وجود خطأ من عدمه، فهي تقوم على أركان أخرى ليس من بينها ركن الخطأ، ومن ثمّ أعفت المضرور من مهمة إثبات الخطأ، تلك المهمة التي كانت ولا تزال تسبب للمضرورين كبير عناء في القيام بها، خاصة في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير، الأمر الذي أدّى إلى تراجع فكرة الخطأ بعد أن كانت هي أساس المسؤولية المدنية، لتحل محلها فكرة الضرر في كثير من العلاقات القانونية^(٢).

سادساً: مسؤولية متعلقة بالنظام العام:

في المجالات التي تناول المشرع فيها تلك المسؤولية بنصوص قانونية، فإنه بمجرد توافر أركانها فإنها تصبح ملزمة وواجبة التطبيق، لأن قواعدها تتعلق بالنظام العام، وعليه فلا يجوز الخروج على قواعدها ونصوصها باتفاق يُخالف ما قرره قواعدها، سواء باستبعاد قواعدها كلية أو بالتخفيف منها، وإذا وقع هذا الاتفاق على ذلك النحو فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

(١) د/ محمود السيد عبدالمعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٩٨م) ص ٣٩.

(٢) د/ حسن عبدالباسط جميعي، المرجع السابق، نفس الموضوع.؛

ومن أبرز الأمثلة التي تؤكد ذلك ما قرره المشرعان الفرنسي والمصري من ارتباط مسؤولية المُنتج بالنظام العام على نحو يجعل كل شرط يُخَفِّف أو يعفي المُنتج من المسؤولية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً^(١)، لكن أحسن مشرعنا المصري موقفاً إذ تلافى التفرقة التي وقع فيها المشرع الفرنسي في المادة (١٤ / ١٢٤٥) من القانون المدني^(٢) التي جاء فيها بطلان الشرط إذا ورد في عقد مُبرم بين مستهلك ومهني، وصحَّته إذا ورد في عقد بين مهني ومهني، ورغم أن تلك النصوص تُطبَّق في حالة المستهلك دون غيره، لكن يبدو أن مجيء النص في القانون المدني ما أحوجته لتلك التفرقة، على الرغم من أن النص الوارد في القانون المدني جاء ضمن فصل يتعلَّق بالمستهلك.

هذا عن خصائص المسؤولية الموضوعية، فماذا عن أسباب ظهور هذا النوع من المسؤولية؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثالث من خلال السطور القادمة.

(١) ينظر المادة (٦٧) من قانون التجارة المصري، والمادة (٢٨) من قانون الاستهلاك المصري، وأيضاً المادة (١٤-١٢٤٥) من القانون المدني الفرنسي.

(2) **L'article (1245-14/2):** " Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables ".

المطلب الثالث أسباب ظهور المسئولية الموضوعية

إن قواعد المسئولية الموضوعية قد فرضت ظهورها لمواجهة عقبات كثيرة نالت من القواعد العامة للمسئولية المدنية بصورتها العقدية والتقصيرية، حيث ظهرت القواعد الموضوعية تطوراً للقواعد العامة للمسئولية المدنية في مجالات كثيرة، وبدت أهم أسباب ظهورها فيما يلي:

أولاً: قصور القواعد العامة للمسئولية المدنية:

ليس هناك من شك في أن قواعد المسئولية المدنية في صورتها العامة كانت - ولا تزال - ضماناً قوية وركيزة أساسية في جبر أضرار نتجت عن حوادث في مجالات كثيرة لا تحصى ولا تُعد، سواء في مجال المسئولية العقدية أو في مجال المسئولية التقصيرية، غير أن المجتمعات التي غاية القوانين تنظيمها لا يقف نموها وتقدمها عند حدٍّ أو سقفٍ معين، بل يعترها التطور المستمر في مختلف جوانبها، الأمر الذي يجعل ثبات قواعد المسئولية المدنية وعدم تطورها الموازي لتطور المجتمعات أمراً يُعجزها عن تقديم الحلول لمشكلات كثيرة تُولد مع تطور المجتمعات، وليس ذلك نقصاً في مكانتها وكفاءتها بقدر ما هو تأخر في مواكبتها لهذا التطور. ومن هذا المنطلق نجد أن فكرة الخطأ بوصفها أساساً تقليدياً للمسئولية المدنية بدأت تنحسر شيئاً فشيئاً نتيجة عجزها عن تعويض عادل للمضرورين، ومن أبرز أسباب هذا العجز أن تلك الفكرة تُركِّز على سلوك الفاعل وحده، وكان من الأحرى أن تركز على وظيفة المسئولية المدنية، وهي تعويض الضرر، ولذا نجد ما يسمى بالأخطاء الخفية أو المجهولة التي تظل غالباً دون تعويض، فصاحب المطعم الذي يقدم لزبائنه طعاماً قديماً غير طازج يفلت من المسئولية إذا لم يستطع الزبون إثبات ذلك، والطبيب يفلت من المسئولية إذا ارتكب خطأ أثناء الجراحة لم يكتشفه المريض، أو اكتشفه ولم يستطع إثباته، لمجرد أن بعض الخبراء يبذلون قصارى جهدهم من أجل تخليص زميلهم الطبيب من المسئولية، بل إن هناك أخطاء تقوم

مسئولية أصحابها لكونهم أطفالاً لم يبلغوا سن التمييز، أو لكونهم أشخاصاً أبرموا عقوداً تؤمّنهم من المسؤولية ونحو ذلك^(١).

ولذا فمن العدل عند وقوع ضرر دون خطأ من شخص أن يُجبر هذا الضرر، لا أن يتحمّله المضرور ويترك بلا تعويض، لا سيّما إذا خضع المضرور لتبعية ليس له يد في إيجادها، وذلك من مُنطلق أن جبر الضرر لا علاقة له بما إذا كان محدث الضرر أخطأ أو لم يخطئ^(٢).

ثانياً التطور التكنولوجي:

في حين سالف من الدهر لم تكن الأضرار التي يصعب تعويضها شيئاً مذكوراً، وذلك نتيجة السهولة والبساطة التي يلقاها المضرور في محاولاته للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، ويبدو ذلك في سهولة إثبات الخطأ نتيجة بساطة الأنشطة وعدم تعقدها ونحو ذلك، غير أن التطور التكنولوجي الذي توغّل في شتى مجالات الحياة مع عظيم منافعه، إلا أن الأضرار التي جاءت في عقبه كانت أحد أهم أسباب التصدّع الجزئي للقواعد العامة للمسئولية المدنية، حيث بدا ذلك التصدّع في عجز تلك القواعد العامة عن توفير القدر اللازم من الحماية للمضرورين من تلك الأضرار في بعض المجالات، إن لم يكن في جانب كبير منها.

فالمُتأمل في مظاهر التطور التكنولوجي المختلفة من خلال انتشار للميكنة في مجالات عديدة، والتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أو إن شئت قل -اقتصاد الآلة- إلى غير ذلك من مظاهر التطور التكنولوجي، كل ذلك أدى إلى كثرة وقوع الأضرار، سواء في صورتها البسيطة أو في صورتها الخطرة المولودة من رحم هذا التقدم، مع ما يترتب على ذلك

(١) د/ أيمن إبراهيم العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٩٨) ص ٢٢٧ وما بعدها.

(٢) د/ محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصر (القاهرة: دار النهضة العربية، دون سنة نشر) ص ٤٣٠، ٤٣١.

من آثار بدت في صعوبة اكتشاف الخطأ، أو صعوبة إقامة الدليل على وجوده، فكيف لعامل أصيب بضرر نتيجة انفجار إحدى الآلات أثناء العمل أن يُطالب بدليل على وجود خطأ من صاحب العمل، وذلك دون أن يدري أكان هذا الضرر وقع بسبب خطأ من صاحب العمل، أم بسبب خطأ من صانع الآلة ذاتها؟ لا شك أن في مثل هذه الأحوال يظهر جلياً ضعف القواعد العامة للمسئولية المدنية عن أداء مهمتها^(١).

وعلى الرغم من المنافع الكبيرة والهائلة التي أفرزها هذا التطور التكنولوجي من استخدام لوسائل التكنولوجيا الحديثة وأشكال الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة والمشاريع الصناعية والإنتاجية وفي شتى مجالات العمل، لكن إن اتجهت الأنظار شطر تلك المنافع وتجاهلت مخاطرها التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم؛ بالقطع سنواجه أضراراً كثيرة يصعب على أصحابها جبرها، لذا كان من الضروري مواجهة القواعد العامة التي عجزت عن جبر تلك الأضرار بقواعد موضوعية تساندها، وتيسر الطريق لجبر تلك الأضرار^(٢).

ثالثاً: نظام التأمين من المسؤولية:

لا شك أن انتشار نظام التأمين من المسؤولية المدنية هو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التوجه الموضوعي للمسئولية المدنية، فالمسئولية الموضوعية كل ما يتبغيه هو جبر الضرر اللاحق بالمضور، دون ما نظر إلى ما إذا كان من تسبب في وقوع هذا الضرر مخطئاً يستحق العقاب من عدمه، فمن أبرز المهام التي تعينها على أداء هذا الدور هو نظام التأمين، وذلك عن طريق نقل عبء التعويض من على كاهل المسئول ووضعه على عاتق المؤمن، فمن الأشخاص من يقوم بإبرام عقد تأمين ليتبغى من وراء ذلك تجنب العقوبات المالية الضارة نتيجة أفعاله مقابل

(1) Louis Josserand, *De la responsabilité du fait des choses inanimées* (Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897) P. 17 et s.

(2) Raymond Saleilles, *Les accidents de travail et la responsabilité civile* (Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897) P. 78.

أقساط دورية يدفعها، سواء كانت هذه الأفعال نتيجة خطأ منه أو إهمال، ويخرج من تلك الأفعال كل فعل عمدي، حيث لا يُغطيه التأمين، لكونه ناتجاً عن غش^(١).

ولعل هذا التجانس والتكامل بين نظام التأمين والمسئولية المدنية هو ما أحدث توازناً نوعياً بين مصلحة المضرور في جبر الضرر الذي ألمّ به، وبين مصلحة المسؤول عن الضرر، لا سيما إذا كان في حالة إفلاس شبه مُطلقة، تلك الحالة التي لولا وجود نظام التأمين لكانت سبباً في انهيار نظام المسئولية المدنية، فضلاً عن توفير الملاءة المالية التي يحققها نظام التأمين للأفراد والمؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يُعزز حق المضرور في التعويض الملائم له من ناحية، وضمنان استمرارية تلك الأنشطة التي لا تتحمل وحدها عبء التعويض عن الأضرار التي نتجت عنها أو بفعلها^(٢).

وبعد هذا العرض الموجز لخصائص المسئولية الموضوعية لنا أن نتساءل: ما المجالات التي يمكن أن تطبق عليها قواعد تلك المسئولية؟ والحق أن تلك المجالات كثيرة ومتنوعة، ولما لم يكن من الممكن حصرها في بحث واحد، فإننا اقتصرنا من تلك المجالات أو التطبيقات على مجال التلوث البيئي (مبحث أول)، ومجال تَعْيِب المنتجات (مبحث ثان)، ومجال إصابة العمل (مبحث ثالث)، وأخيراً نعرض مشكلات القواعد العامة والموضوعية

(١) تُعرّف المادة (٧٤٧) من القانون المدني عقد التأمين بأنه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

(٢) د/ فتحي عبدالرحيم عبدالله، دراسات في المسئولية التقصيرية، نحو مسئولية موضوعية (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٥م) ص ٧٠.

(3) Yvonne Lambert-Faivre, *Droit des assurances* (Paris: Dalloz 1998) 10^{ème} éd, n°18, PP.13-14.

للمسئولية المدنية ومحاولات التوفيق بينهما (مبحث رابع)، وعليه أتناول التلوث البيئي في ضوء القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية في المبحث الأول من هذا البحث، وذلك من خلال السطور القادمة.

المبحث الأول

التلوث البيئي بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية

في هذا المبحث أتناول مفهوم التلوث البيئي (مطلب أول)، ثم التلوث البيئي في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية (مطلب ثان)، وأخيراً التلوث البيئي في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية (مطلب ثالث)، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

مفهوم التلوث البيئي

بيان مفهوم التلوث البيئي أتناول هذا المصطلح في اللغة والاصطلاح كما يلي:

(أ) التلوث البيئي في اللغة:

- **التَلَوُّثُ لُغَةً:** التَّلَطُّحُ، وَتَغْيِيرُ الشَّيْءِ وَخَلْطُهُ بِغَيْرِهِ، يُقَالُ: لَوَّثَ نِيَابَهُ بِالطِّينِ أَي: لَطَّخَهَا، وَكُلُّ مَا خَلَطْتَهُ فَقَدْ لَوَّثْتَهُ وَلَوَّثْتَهُ، كَمَا تُلَوِّثُ الطِّينَ بِالتَّبْنِ، وَلَوَّثَ الْمَاءَ أَي: كَدَّرَهُ وَعَكَّرَهُ^(١).
 - **البيئَةُ لُغَةً:** الْمَكَانُ، الْمَنْزِلُ، الْمَنْزِلَةُ، الْحَالَةُ، الْمُحِيطُ، يُقَالُ: بَوَّأَهُ مَنْزِلًا أَي: أَنْزَلَهُ، وَالمَبَاءَةُ: الْمَنْزِلُ، وَالبِئَةُ: الْحَالَةُ، وَيُقَالُ: بِيئَةٌ طَبِيعِيَّةٌ، بِيئَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ، بِيئَةٌ سِيَاسِيَّةٌ^(٢).
- وعليه فإن التلوث البيئي في اللغة يُطلق ويُراد به: تَلَطُّحُ الْمَكَانِ، وَتَعَكُّرُهُ، وَتَغْيِيرُ حَالَتِهِ.

(ب) التلوث البيئي في الاصطلاح القانوني والشرعي:

يتردد مصطلح التلوث البيئي Environment Pollution بين عدّة معانٍ تختلف فيما بينها وفق المجال البيئي الذي يرد عليه التلوث، سواء كان برًا أو بحرًا أو جواءً، وكذلك وفق العلوم المختلفة التي تتناول هذا المصطلح، لكننا سنقتصر على المفهوم العام لهذا المصطلح في مجالنا القانوني تشريعًا وفقهًا.

(١) لسان العرب، ج٢، ص ١٨٥ وما بعدها. ، مادة لوث.

(٢) تاج العروس، ج١، ص ١٥٢، مادة: بوأ. ؛ المعجم الوسيط، ج١، ص ٧٥، باب الباء.

فمن منظور فقهي نجد أن التلوث البيئي يعني: حدوث تغيير أو اختلال في التوازن الفطري والطبيعي للبيئة بفعل الإنسان أو بفعل القدر ينتج عنه ضرر بالإنسان والكائنات الأخرى^(١).

ومن منظور تشريعي نجد أن المشرع المصري قد تناول مفهوم تلوث البيئة في المادة الأولى من قانون حماية البيئة المصري في فقرتها السابعة^(٢) حيث عرّفه بأنه: " كل تغيير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان، والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية، أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي - البيولوجي -"، وفي الفقرة الثامنة من ذات المادة سألقة الذكر بين المقصود من تدهور البيئة بأنه: " التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها، أو يُشوّه من طبيعتها البيئية، أو يستنزف مواردها، أو يضر بالكائنات الحية، أو بالآثار"، أمّا في الفقرة العاشرة من المادة السالفة فقد أوضح المقصود من تلوث الهواء بأنه: " كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة"، وفي الفقرة الثانية عشرة أشار إلى أن التلوث المائي يُقصد به: " إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية، بطريقة إرادية أو غير إرادية، مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان، أو يعوق الأنشطة المائية، بما في ذلك صيد الأسماك، والأنشطة السياحية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال، أو ينقص من التمتع بها، أو يُغيّر من خواصها".

والمتمّثل في موقف المشرع المصري يجد ما يلي:

- (١) د/ أحمد عبد الكريم سلامة، مبادئ حماية البيئة في الشريعة الإسلامية: مقارنة بالأنظمة الوضعية (بحث بمجلة الدراسات الدبلوماسية التابع لمعهد الدراسات الدبلوماسية بالسعودية ٢٠٠٠م) عدد ١٤، ص ١٣٢.
- (٢) قانون حماية البيئة رقم: ٤ لسنة ١٩٩٤م، الجريدة الرسمية، عدد ٥، في: ٣ فبراير ١٩٩٤م، والمعدّل بعض أحكامه بالقانون رقم: ٩ لسنة ٢٠٠٩م، الجريدة الرسمية، في: ٢٥ فبراير ٢٠٠٩م.

(أ) أن التعريفات ليست من عمل المشرع، بل إنها من صميم عمل الفقه، لا سيَّما إذا وردت على مصطلحات مطاطة ومُتغيرة من زمان إلى آخر، ولا تتماشى مع قدسية النص التشريعي.

(ب) أن المشرع تناول تعريفًا عامًا للتلوث البيئي، ثم عرّف أشكالا تفصيلية للتلوث البيئي، ولو أنه ضمَّنها في تعريفه العام لكان أنفع وأوجز، مع ضرورة الاعتراف بالبيئة الإلكترونية. (ت) أنه وضع تفرقة بين مُصطلحي تلوث البيئة وتدهور البيئة، **ويبدو لي** أن مصطلح التلوث يشمل التدهور، حيث يتناول التلوث الذي يحدث بفعل متعمد من الإنسان أو بفعل القدر، بينما يُريد المشرع من مصطلح التدهور الإشارة إلى التأثير المتعمد من الإنسان على البيئة.

وخلاصة القول فالتلوث البيئي المقصود في هذا البحث يبدو في كل تلوث يُسبب ضررًا للبيئة بمفهومها الواسع (الواقعية أو الإلكترونية الحديثة، كأضرار الذكاء الاصطناعي البيئي، والنفايات النووية، والأضرار الكهرومغناطيسية)، طالما نجم التلوث المُسبب للضرر البيئي عن نشاط الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، فالتلوث الواقع عن طريق القضاء القدر، كالزلازل والبراكين ونحوهما لا يدخل في مجال بحثنا، وإن كان له مجال بحثي آخر.

ولا شك أن قضايا التلوث البيئي أضحت ذات انتشار واسع نتيجة هذا التطور التكنولوجي الذي نشهده، فهل تكفي القواعد العامة لتغطية مختلف جوانبه؟ أم أنها تبدو غير كافية في ذلك؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثاني من خلال السطور القادمة.

المطلب الثاني

التلوث البيئي في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية

علمنا أن المسئولية المدنية وفق قواعدها العامة قد تكون مسئولية عقدية، وهي التي تنشأ نتيجة إخلال شخص بالتزام عقدي، وقد تكون مسئولية تقصيرية، وهي التي تنشأ نتيجة إخلال شخص بالتزام قانوني، ولا شك أن المسئولية التقصيرية هي الأقرب إلى قضايا التلوث البيئي، لأن نطاقها أوسع من نطاق المسئولية العقدية، فضلاً عن عدم جواز الاتفاق على تخفيفها أو الإعفاء منها، أما المسئولية العقدية فيقل وجودها بين المضرور والمسئول عن ضرر التلوث البيئي، وبجانب تلك القواعد هناك مبادئ أقرها القانون المدني، كمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ حُسن الجوار ونحوهما^(١)، ونسأل: إلى أي مدى يُمكن تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية على قضايا التلوث البيئي؟

لا شك أن تلك القواعد العامة والمبادئ سالفه الذكر يصعب أن تُغطّي كافة قضايا التلوث البيئي، فإن كان جانباً من تلك القضايا يمكن أن يخضع لتلك القواعد، إلا أن جانباً آخر منها لا يُمكن بحال خضوعه لتلك القواعد؛ الأمر الذي يجعل المضرور يُواجه صعوبات حقيقية من أجل الوصول إلى تعويض عادل لجبر الضرر الذي لحق به، بل لو استطاع الوصول أصلاً في أحوال مُعينة حتى مع تلك الصعوبة، ومن أبرز الصعوبات التي تؤكد ذلك ما يلي:

(أ) صعوبة تحديد المسئول عن الضرر:

يعتبر من أبرز الصعوبات التي تُواجه المضرور في الحصول على تعويض عن الضرر البيئي هي صعوبة قيام المضرور بتحديد الشخص المسئول عن الضرر، ففي بعض الأحيان قد يحدث الضرر البيئي من عدة مصادر، وذلك كما في المناطق الصناعية التي يصعب فيها على المضرور

(١) د/ أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، طبعة عام ٢٠٠٧م

القيام بتحديد نصيب كل مُتسبب في الضرر على حدة، وصعوبة إثبات علاقة السببية بين الضرر ونشاط المسئول عنه^(١).

وعلى جانب آخر فقد يتخذ صاحب المنشأة الصناعية كافة الاحتياطات اللازمة قانوناً على نحو يجعل سلوكه مشروعاً، وعلى الرغم من ذلك ينتج عن هذا السلوك ضرر بيئي، ولا شك أن أمام تلك الفروض وغيرها تقف القواعد العامة للمسئولية المدنية عاجزة عن إيجاد حلول لجبر الضرر اللاحق بالضرور.

(ب) صعوبة إثبات الخطأ:

يصعب إثبات الخطأ في كثير من قضايا التلوث البيئي، فقد يتراخى وقوع الضرر الناجم عن التلوث البيئي إلى فترة زمنية يصعب معها إثبات الفعل المُسبب للتلوث، فمثلاً: مراكز الأشعة قد ينتج عن بعضها أحياناً كمية من الأشعة التي تؤدي بعد فترة زمنية إلى أمراض سرطان الدم وغيرها، وأحياناً قد ينتج التلوث البيئي عن مجموعة أسباب على نحو لا يُؤكد للضرور أيهما يعد سبباً مباشراً وكافياً لإحداث الضرر، وأحياناً أخرى قد ينقطع التلوث عن مصدره فلا يترك فيه أثراً مادياً أو ملموساً، كالتلوث الناجم عن الأبخرة والضوضاء ونحوهما، مما يصعب على المضرور في مثل هذه الأحوال إثبات خطأ لم يعد ملموساً أو ظاهراً^(٢).

وعلى صعيد آخر نجد القواعد العامة للمسئولية المدنية لم تُنصف المضرور في الحصول على تعويض، فمثلاً افتراض خطأ الشخص كراعٍ أو متبوع عن فعل التلوث الصادر ممن تحت رعايته وتبعيته لا يمنع من صعوبة حصول المضرور على التعويض اللازم لجبر الضرر الذي ناله

(١) د/ عبدالرشيد مأمون، دور القاضي المدني في حماية البيئة، بحث بمؤتمر: نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها، بكلية الشريعة والقانون بالإمارات، من ٢ إلى ٤ مايو ١٩٩٩م، ص ٢٠.

(٢) د/ أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص ٢٨٠. ٤/ د/ عباد قادة، المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦م) ص ٨٢ وما بعدها.

من بعض أشكال التلوث البيئي، لأنه لا بد لقيام مسؤولية الراعي والمتبوع في تلك الحالة ضرورة إثبات وجود خطأ في حق من هم تحت رعايته أو تبعيته، وهذا بلا شك يعود بنا إلى صعوبة إثبات الخطأ، بل وإن تيسر إثباته فهو خطأ قابل لإثبات عكسه غالباً، مما يُظهر عجز القواعد العامة للمسئولية المدنية لتغطية جانب لا بأس به من قضايا التلوث البيئي^(١).

(ت) صعوبة إثبات علاقة السببية:

كذلك من الصعوبات التي يواجهها المضرور في الاعتماد على القواعد العامة للمسئولية المدنية هي صعوبة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحق به، إما لصعوبة إثبات الخطأ نفسه، وإما لكون الضرر وقع بعد فترة زمنية كبيرة من وقوع الفعل المسبب للضرر، وهذا الأمر ليس ببعيد من الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي والتي من طبيعتها كونها متراخية الظهور، الأمر الذي يؤدي لضياع حق المضرور في التعويض نتيجة لرفض دعواه^(٢).

(ث) ترابط بعض قضايا التلوث البيئي بين الدول:

لا شك أن ترابط بعض قضايا التلوث البيئي بين أكثر من دولة يعد أحد أبرز أسباب عجز القواعد العامة للمسئولية المدنية عن جبر الضرر الناجم عن هذا التلوث، فإذا وقع تلوث في الهواء، أو في مياه البحار التي تربط بين أكثر من دولة، ونتج عن هذا التلوث الواقع في دولة ما ضرر بشخص في دولة أخرى، فكيف وعلى أي أساس يتحدّد الشخص المسئول عن الضرر؟ ولا سيّما إذا اتصل هذا التلوث بأكثر من دولة^(٣).

(١) د/ أحمد عبدالنواب بهجت، المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة (القاهرة: دار النهضة العربية ٢٠٠٨م) ط١، ص ٩١.

(٢) Michel Despax, *Droit de l'environnement* (Paris: Litec Droit 1980) P. 791.

(٣) د/ محمد البزاز، حماية البيئة البحرية (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٦م) ص ٣٥٩.

وفضلاً عن ذلك نجد إشكالية تطبيق القواعد القانونية الوطنية حال تعارضها مع قواعد أخرى تُعدُّ أكثر فاعلية في حل المنازعات من مثل هذا النوع، وذلك باعتبار أن القاضي الوطني يلتزم بالقانون الذي ينتمي إليه، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة التشريعات البيئية التي من أهم ما يُقوِّي أركانها هي تلك الاتفاقيات التي تُبرم بين الدول لحماية البيئة الدولية.

ويبدو لي أن طبيعة الأضرار البيئية التي قد لا تظهر إلا بعد مُضي سنوات عديدة من وقت النشاط المُسبب لها يجعلها في مهب الريح بلا تعويض، لكونها تتعارض مع القيود الزمنية لرفع الدعاوى القضائية التي هي من القواعد الآمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

نخلص مما تقدم أن القواعد العامة للمسئولية المدنية على قدر مكانتها في معالجة جوانب شتى في مجالات التلوث البيئي، إلا أنها تقف عاجزة أمام جوانب أخرى تجعل المضرور يقف عاجزاً عن الحصول على تعويض عادل للضرر البيئي الذي لحق به إن هو استعان بتلك القواعد وحدها، مما حدا بالفقهاء إلى وضع قواعد موضوعية خاصة، يُراعَى فيها خصوصية الأضرار البيئية على نحو يكفل للمضرورين حقوقهم، ويحافظ على البيئة بكافة عناصرها.

وهكذا بعد أن رأينا عدم استيعاب القواعد العامة للمسئولية المدنية لجانب كبير من قضايا التلوث البيئي، فهل يمكن أن تستوعب القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية تلك القضايا؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثالث من خلال السطور القادمة.

المطلب الثالث

التلوث البيئي في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية

بعد أن تبين عجز القواعد العامة للمسئولية المدنية القائمة على أساس الخطأ في مواجهة بعض القضايا الخاصة بالتلوث البيئي، حتى في حالة افتراض الخطأ؛ ظهرت القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية التي تُنحى الخطأ جانباً، وتعتمد على مجرد وقوع الضرر، ليتيسر للمضرور الحصول على تعويض عادل عمّا أصابه من ضرر، تلك القواعد التي وُلدت في كنف الفقه، ثم حين أينعت ثمارها تلقّفها المُشرع في جوانب عديدة، وعليه أتناول أركان تلك المسئولية، ثم موقف كل من القانون المدني والفقهاء الإسلامي من تلك المسئولية، وذلك على نحو ما يلي:

أولاً: أركان المسئولية الموضوعية عن التلوث البيئي:

تقوم المسئولية الموضوعية على مجرد وقوع الضرر ولو بغير خطأ، ولا يُمكن للمسئول عن الضرر دفعها بنفي الخطأ الشخصي أو حتى المفترض، ولا شك أن ذلك لا يعني الاستبعاد الكلي لركن الخطأ في كافة قضايا التلوث البيئي، فليست كل الأضرار على وتيرة واحدة، فهناك أضرار ناجمة عن خطأ شخصي، وأخرى ناجمة عن خطأ مفترض، لكننا في هذا الصدد نسلط الضوء على الفعل المشروع الذي يُسبب ضرراً للغير، والفعل غير المشروع الذي يصعب معرفة مرتكبه، وغيرها من المعوقات التي تنال من حق المضرور في التعويض، وعليه أتناول أركان المسئولية الموضوعية عن التلوث البيئي فيما يلي:

(أ) النشاط الضار:

يبدو النشاط الضار في كل عمل إيجابي أو سلبي يترتب عليه ضرر بالغير، ولو كان عملاً مشروعاً، لأن الخطأ أو العمل غير المشروع لا يُعد من أركان المسئولية الموضوعية عن التلوث البيئي، حيث تقوم تلك المسئولية بقيام الضرر وتوافر علاقة سببية بينه وبين فعل المسئول عنه، فهي لا تحمّل المضرور عبء إثبات خطأ المسئول عن الضرر، ولا يستطيع

المسئول نفي مسؤوليته بمشروعية عمل أو نشاطه، كما لو كان مرخصاً مثلاً، إذ الترخيص وإن كان بمنزلة إجراء قانوني لازم، إلا أنه لا يدفع المسؤولية المدنية عن صاحب النشاط، والقول خلاف ذلك يعني استفادة صاحب النشاط المرخص المُسبّب تلوثاً للبيئة على حساب الغير الذي عليه تحمّل أضرار التلوث البيئي دون تعويض بسبب وجود هذا الترخيص، ولا يقول بذلك أحد^(١).

وتطبيقاً لذلك أقرّ القضاء الفرنسي في أكثر من حكم له مبدأً قضائياً مفاده: " لا يجوز لأحد أن يسبب إزعاجاً غير طبيعيٍّ للآخرين "، فاعتبر أن الضجيج والضوضاء التي لا تتجاوز الحدود القانونية المقررة لها من قبيل الإزعاج الذي يُقيم مسؤولية صاحبها إذا تجاوزت الحد الطبيعي الذي تُقرره الخبرة القضائية، وهنا لا يتعين على المضرور إثبات خطأ مُسبّب هذا الضجيج، طالما كان الإزعاج مُتجاوزاً حده الطبيعي، وفي حكم آخر قرّر أن انبعاث دخان من مطعم يُشكل إزعاجاً مُفرطاً للحي، ولو لم يوجد أي انتهاك للوائح الإدارية، وقرر أيضاً أن الترخيص الإداري لا يعفي صاحب المشروع من المسؤولية تجاه جيرانه إذا نتج عنه اضطرابات غير طبيعية في الحي، مما يعني تقرير القضاء الفرنسي لأمر تسبب ضرراً للأفراد، دون أن تُشكّل خطأً في حد ذاتها، ولا ريب أن هذا هو ما جاءت من أجله القواعد الموضوعية للمسؤولية المدنية^(٢).

(1) Pierre Bettremieux, **Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droit français** (Paris: Lille Camille Robbe 1921) N. 50, P.92. ؛ Christophe Sanson, **L'autonomie relative de la notion de trouble anormal de voisinage dans le contentieux civil du bruit**, Conférence des 30 ans du CNEJAC: " Les différences entre infraction aux prescriptions réglementaires et situation de désordre et de nuisance ", 24 mars 2017, P. 3.

(2) Cass. Civ, 2^{ème}, 19 janv. 1961, N° de pourvoi: 59-10.489, Bull 2015, N° 58.L.

Cass. Civ, 2^{ème}, 24 avr. 1989, N° de pourvoi: 87-16.696, Inédit .L.

Cass. Civ, 3^e, 24 oct. 1990, N° de pourvoi: 88-19.383, Bull 1990, N° 205, .L.

Cass. Civ, 2^{ème}, 3 mars 2016, N° de pourvoi: 14-14.534, Inédit .L.

جدير بالذكر أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة التي تناولها مشرعنا في المادة (٨٠٧) من القانون المدني لا تكفي لمواجهة كافة قضايا التلوث البيئي، لأنها تشترط تحقق الجوار ولو بمفهوم واسع، وتشترط عدم مألوفية الضرر، ولم تحسم مسألة أسبقية التملك بوصفه مبرراً للإعفاء من المسؤولية عن الضرر غير المألوف من عدمه، كل ذلك يجعل كثير من قضايا التلوث البيئي تخرج عن مظلة الحماية القانونية التي تكفلها هذه النظرية، فإذا نشأ ضرر عن نشاط بيئي ملوث لم يصل إلى حد الضرر غير المألوف أو الجسيم أو الفاحش، فليس للمضور اللجوء لتلك النظرية لتعويضه، ولا اللجوء للقواعد العامة للمسئولية المدنية، لكونها لا تحقق له حماية مأمولة.

(ب) الضرر:

يعد الضرر قاسماً مشتركاً في المسؤولية المدنية بقواعدها العامة والموضوعية، فلا مسئولية بلا ضرر، والضرر بشكل عام تعرفه محكمة النقض المصرية بأنه: "المساس بمصلحة مشروعة للمضور في شخصه أو ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له" (١).

وعليه فإن الضرر البيئي يبدو في كل ضرر ينال من سلامة البيئة، وينعكس سلباً على الإنسان والكائنات الحية التي تعيش فيها، ويتسم هذا الضرر بخصوصية عن غيره، فقد يكون أحياناً مترافقاً في وقوعه، وأحياناً أخرى غير مباشر على نحو تتداخل عدة عوامل مختلفة لوقوعه، وهو ما لا تقره القواعد العامة، فمثلاً نجد التلوث الكيميائي والإشعاعي للمواد الغذائية لا تظهر آثاره المضرّة في وقت واحد، بل أحياناً يحتاج إلى وقت طويل في ظهوره أو تفاعله مع غيره.

(١) نقض مدني، طعن رقم: ٣٥١٧ لسنة ٦٢ ق، جلسة: ٢٢ فبراير ١٩٩٤ م، م.م.ف، س ٤٠، ج ٢، ص ٥.

(ت) علاقة السببية:

لا شك أن علاقة السببية تمثل حلقة وصل بين النشاط الضار والضرر، وقد يجد المضرور صعوبة في إثبات علاقة السببية بين النشاط والضرر، نتيجة تراخي وقوع الضرر في المستقبل إلى فترة قد تصل لسنوات، مما يترتب على ذلك رفض دعواه وضياع حقه في التعويض^(١).

والحق أن جهوداً فقهية قد بُذلت من أجل تذليل تلك الصعوبات وغيرها، سواء بتمكين المضرور من مطالبة كافة المسؤولين عن الضرر مجتمعين بالتضامن، أو مطالبة أي منهم وفقاً للمادة (١٦٩) من القانون المدني المصري، فضلاً عن أن من المبادئ التي تحكم النظام البيئي مبدأ الاحتياط لوقوع الضرر الذي يمثل التزاماً بتحقيق نتيجة قوامها منع وقوع الأضرار البيئية المحتملة، مما يعني حظر إقامة النشاط المحتمل لذلك، وأيضاً من الحلول التي قدمها الفقه القانوني نظام القائمة الذي يقضي بوضع قائمة بأسماء الأمراض التي يُحتمل إصابة العاملين بمنشآت معينة بسبب اتصالهم بعنصر مُسبب لهذا المرض، وعلى الرغم من كل ذلك يجب في ظل هذا التطور التكنولوجي أن يتم الربط المباشر بين أفعال الشخص، وبين ما تحدثه من أضرار، دون أدنى تقييم لسلوك مُحدث الضرر، تيسيراً على المضرور في الحصول على تعويض^(٢).

(1) Michel Despax, **Op.cit.**, P. 791. ؛ Geneviève Viney, Bernard Dubuisson, **Les responsabilités environnementales dans l'espace européen - Point de vue franco-belge** (Paris: L.G.D.J 2006) P. 148 et s.

(٢) د/ سهير منتصر، تحديد مدلول الحراسة في المسؤولية عن الأشياء، رسالة دكتوراة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ١٩٧٧م، ص ٧٩. د/ محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية (القاهرة: دار النهضة العربية ٢٠٠٧) ص ٣٦.

ثانياً: موقف القانون المدني من المسؤولية الموضوعية عن التلوث البيئي:

تبني المشرع الفرنسي المسؤولية الموضوعية لإصلاح أضرار التلوث البيئي في القانون رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠١٦^(١)، والذي أدرجه في الباب الثالث من القانون المدني في المواد (١٢٤٦ إلى ١٢٥٢) بعنوان: التعويض عن الضرر البيئي، حيث تنص المادة (١٢٤٦) على أن: " كل شخص مسئول عن الضرر البيئي مُلزم بالتعويض "، ولا شك أن مصطلح أي شخص يتناول الشخص الطبيعي والاعتباري، وقد أراد المشرع الفرنسي أن يقيم المسؤولية الموضوعية لمجرد وقوع الضرر دون ما نظر إلى مدى توافر خطأ من عدمه من الشخص المسئول عن الضرر^(٢). ولقد أحسن المشرع الفرنسي موقفاً، إذ خرج من دائرة الخطأ الثابت والمفترض ونظرية مضار الجوار غير المألوفة وغيرها من المعوقات التي عسّرت تعويض المضرور عن الضرر البيئي.

أمّا مشرعنا المصري فرغم وجود قانون البيئة، إلا أنه لم يخطُ حُطى نظيره الفرنسي في هذا الصدد، وعليه ينطبق على الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي القواعد العامة للمسئولية المدنية، على الرغم من أنها لا تكفل حماية حقيقية للمضرورين من بعض أشكال التلوث البيئي، فمن ناحية يجد المضرور صعوبة في إثبات الخطأ، وتحديد هوية المسئول عن الضرر وغيرها، ومن ناحية أخرى لا تتسع قواعدها التي تقوم على افتراض الخطأ أو عدم الاعتداد به لكافة الأضرار البيئية، كما في نظرية مضار الجوار غير المألوفة التي لا تتلاءم شروطها مع كافة قضايا الضرر البيئي، والتي من أبرزها أن الضرر إن كان مألوفاً فلا تعويض.

وبالبحث في المجالات التي أخذ فيها مشرعنا المصري بالمسئولية الموضوعية نجد القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٢م لتعويض الأضرار التي تصيب المباني والمصانع والمعامل

(1) L'article 4 de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

(2) L'article (1246): " Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ".

والآلات الثابتة بسبب الحرب، والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٠م للتعويض عن أمراض المهنة، والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦م الخاص بالزراعة، والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١م للطيران المدني^(١) وغيرها، والغريب أن المشرع المصري في المادة ٥٩ من قانون البيئة وضع ضمانات قوية لحصول المضرور على تعويض من خلال شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر^(٢)، ولو أنه تناول بشكل صريح قواعد المسؤولية الموضوعية في هذا المجال، كما فعل نظيره الفرنسي لكان أولى وأنفع للمضرورين في مختلف قضايا التلوث البيئي، لا سيما في ظل التطورات المختلفة التي تطرأ على البيئة بمفهومها الواسع، والتي من شأنها جلب مزيد من الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد دون غطاء من الحماية التي تكفلها التشريعات البيئية.

(١) قانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٢م، بتاريخ ١٠ سبتمبر ١٩٤٢م. ؛ قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٠م بتاريخ: ١٧ أغسطس ١٩٥٠م. ؛ قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦م المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣م والقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٥م بتاريخ ٢٨/٢/١٩٨٥م؛ قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١م المعدل بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٣م، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٠م.

(٢) تنص المادة (٥٩) من قانون البيئة على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقَّعة في بروكسل عام ١٩٦٩م وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية ٢٠٠٠ طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية، وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية ١٥٠ طناً فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شؤون البيئة شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر. ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقل في البحر الإقليمي، وأن يكون ساري المفعول، ويغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة. وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت، فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة".

ثانياً: موقف الفقه الإسلامي من المسؤولية الموضوعية عن التلوث البيئي:

أولت الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً بقضايا البيئة، ويخطئ من يعتقد أن الفقه الإسلامي بمعزل عن التطورات المجتمعية، والحلول القانونية التي تحمي الأفراد إزاء مضار تلك التطورات، فلقد عرفت الشريعة الإسلامية منذ أمد بعيد فكرة المسؤولية الموضوعية التي تلقفها الفكر القانوني غرباً وشرقاً، مما يؤكد على صلاحية قواعدها للتطبيق في كل زمان ومكان، فالمسئولية - أو كما يُعبّر عنها بكتب الفقه الإسلامي بالضمان - تقوم على أساس الضرر، ذلك الأساس الموضوعي الذي توجّهت إليه أنظار القانونيين بعد كبير عناء، ثم عَجَز في محاولة تطويع فكرة الخطأ لمعالجة جوانب كثيرة للمسئولية المدنية في قضايا البيئة وغيرها.

ويؤكد ذلك ما جاء في مجمع الضمانات أن: " الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ"^(١)، والمعنى نفسه قرره المادة (٩٢) من مجلة الأحكام العدلية^(٢)، مما يعني أن أساس الضمان هو الضرر، فكل من باشر الضرر يضمنه مطلقاً، سواء تعمد وقصد إيقاع الضرر أو لم يقصد، وسواء كان متعمداً أو غير متعمد، فالمباشرة هنا علة مستقلة للضرر، فالغاية هنا جبر الضرر دون ما نظر إلى العقاب أو الزجر، فجبر الضرر شرع لجلب ما فات من مصالح، لا للنظر فيما إذا كان الضامن آثماً من عدمه، أو قاصداً ومتعمداً من عدمه^(٣).

ولقد رسّخ الفقه الإسلامي قواعد تلك المسؤولية حتى في حالة عديم التمييز، فإذا أتلّف أي من الصغير أو المجنون ما لا لزم من قام منهم بذلك الضمان في ماله، حيث لا فرق بين ضرر نشأ

(١) مجمع الضمانات، ص ١٦٥.

(٢) مجلة الأحكام العدلية، تأليف/ لجنة مكونة من عدة فقهاء المذهب الحنفي في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هوايني، الناشر: نور محمد، كارخانة تجارتي كتب، آرام باغ، كراتشي، تنص المادة (٩٢) منها على أن: " الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ "، ص ٢٧.

(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لسُلطان العلماء/ العز بن عبد السلام الدمشقي (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٩١م) ج١، ص ٧٨.

عن فعل عمد، أو عن غير عمد، أو عن فعل عديم التمييز، فالضرر علة للتضمنين، فإذا وُجدت العلة وُجد المعلول^(١).

وترتيباً على ما تقدّم نجد أن قواعد الفقه الإسلامي أوجبت المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي، بل وغيرها من الأضرار لمجرد وقوع الضرر، وليس على أساس الخطأ. وبعد أن انتهينا من التلوث البيئي في ظل القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية، أتناول تطبيقاً آخر وهو تعيب المنتجات في ظل القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية، وذلك في المبحث الثاني من خلال السطور القادمة.

(١) الشيخ/ علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي (القاهرة: دار الفكر العربي ٢٠٠٠م) ص ٥٤.

المبحث الثاني

تعيب المنتجات بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية

في هذا المبحث أتناول مفهوم تعيب المنتجات (مطلب أول)، ثم تعيب المنتجات في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية (مطلب ثان)، وأخيراً تعيب المنتجات في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية (مطلب ثالث)، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

مفهوم تعيب المنتجات

ليان مفهوم تعيب المنتجات أتناول هذا المصطلح من منظور اللغة واصطلاح القانون المدني والفقهاء الإسلامي، وذلك على نحو ما يلي:

(أ) تعيب المنتجات في اللغة:

• **العَيْبُ لُغَةً:** الوَصْمَةُ أو النَّقِیْصَةُ، يُقَالُ: عَابَ الشَّيْءُ إِذَا صَارَ دَا عَيْبًا أو إِذَا صَارَ مَعْيُوبًا، وَالجَمْعُ منه: عَيْبٌ^(١).

• **المنتج:** الثَّمَرَةُ، والغَلَّةُ، المَحْصُولُ، المَصْنُوعُ، وَفِعْلُهُ نَتَجَّ، وَالمَفْعُولُ مَتَّوَجٌ، وَجَمْعُهُ مُتَّجَاتٌ، يُقَالُ: نَتَجَتِ البَهِيمَةُ، أَي: وُلِدَتْ، وَأَنْتَجَ فُلَانٌ الشَّيْءَ، أَي: صَنَعَهُ، وَمِنْهُ أَيْضًا: مُتَّجَاتٌ زراعيةٌ وصِنَاعِيَّةٌ وَنَحْوَهُمَا^(٢).

وعليه فالمقصود من تعيب المنتجات: كل وصمة أو نقیصة تلحق من المنتج فتُنْقِصُ من قدره ومنفعته.

(ب) تعيب المنتجات في اصطلاح القانون المدني والفقهاء الإسلامي:

يُعرَّفُ جانب من الفقهاء الفرنسي تعيب المنتجات بأنه: كل عيب يلحق بالمنتج على نحو لا يُقدم الأمان والسلامة وفقًا للتوقع المشروع للمستهلك^(٣)، ويتفق هذا التعريف مع

(١) تاج العروس، ج٣، ص٤٤٨، مادة: عيب.؛ القاموس المحيط، ص١١٨، باب الباء، فصل العين.

(٢) لسان العرب، ج٢، ص٣٧٣، مادة نتج.؛ د/ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم

الكتب ٢٠٠٨م) ط١، ج٣، ص٢١٦٣، مادة: نتج، رقم: ٥٠٢٨.

(3) Christian Lapoyade-Deschamps, Laurent Bloch, Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, **Droit des obligations** (Paris: Ellipses 2008) 2ème édition, p:235.

المادة (٣/١٢٤٥) من القانون المدني الفرنسي التي نصها: " يكون المنتَج مَعِيًّا إذا لم يقدِّم الأمان الذي يُمكن أن يتوقَّعه المستهلك بشكل مشروع " (١).

أما مشرعنا المصري فقد عرَّف العيب في المادة الأولى في فقرتها السابعة من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨م بأنه: " كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًّا أو جزئيًّا من الاستفادة بها فيما أُعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي يتَّج من خطأ في مُناولة السلعة أو تخزينها "، وفي ذات المادة السابقة في فقرتها الرابعة عرَّف المُنتجات بأنها: " السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المُنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية "، وفي ذات المادة السابقة في فقرتها الأولى عرَّف المستهلك بأنه: " كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ".

ولقد عرَّف جانب من الفقه الإسلامي العيب بأنه: " فَوَاتٌ مَقْصُودٌ مَظْنُونٌ نَشَأَ الظَّنُّ فِيهِ مِنْ قَضَاءٍ عُرْفِيٍّ أَوْ التَّزَامِ شَرْطِيٍّ أَوْ تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ " (٢)، والمقصود من: " فَوَاتٌ مَقْصُودٌ مَظْنُونٌ " أي: فوات شيء توقَّعه المشتري من شراء المنتج، والمقصود من: " قَضَاءٍ عُرْفِيٍّ " أي: ظهور عيب يُنقِص من ذات المبيع أو من قيمته، فيُفَوِّت على المشتري الغرض منه، والمقصود من: " التَّزَامِ شَرْطِيٍّ " أي: أن يشترط المشتري في المبيع شيئًا، ككون الدابة ذات لبن ونحوه، فيخلفُ البائع في هذا الشرط، والمقصود من: " تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ " أي: التدليس، وذلك كتصرية الشاة ونحوه (٣).

(١) L'article (1245-3): " Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ".

(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للإمام/ محمد بن أحمد الشربيني (بيروت: دار الفكر، دون سنة طبع) ج٢، ص٢٨٦.

(٣) الإقناع، ج٢، ص٢٨٦؛ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للفقهاء/ أبي بكر عثمان الدمياطي (دار الفكر ١٩٩٧م) ط١، ج٣، ص٣٨.

ومن الجدير بالذكر أن المقصود من تعيُّب المنتجات في الفقه والتشريع الفرنسي يكاد يتفق إلى حد كبير مع مفهومه في الفقه الإسلامي في أن كليهما يعني كل عيب يتحقق حال نقص الأمان والسلامة من المنتج وفقاً للتوقع المشروع الذي أراده وابتغاه المشتري من هذا المنتج، غير أن مفهوم تعيُّب المنتج لدى المشرع المصري يختلف نوعياً عن مفهومه لدى الفقه الإسلامي والفقه والتشريع الفرنسي، وهذا ما سنعرضه في سطور قادمة إن شاء الله.

وبعد أن تعرّفنا على مفهوم تعيُّب المنتجات، فهل تكفل القواعد العامة للمسؤولية حماية المشتري أو المستهلك من تعيب المنتجات؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثاني من خلال السطور القادمة.

المطلب الثاني

تعيب المنتجات في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية

غني عن البيان أن مخاطر التطور التقني في مجالات التجارة والصناعة التي يتعرّض إليها المستهلكون أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قدرة القواعد العامة للمسئولية المدنية عن توفير الحماية القانونية المأمولة، من خلال وضع حلول تواجه تلك المخاطر، فإن كانت أغلب قضايا تعيب المنتجات تندرج تحت مظلة حماية تلك القواعد، إلا أن جانباً ليس بقليل من تلك القضايا يخرج من مظلة حماية تلك القواعد؛ الأمر الذي يجعل المضرور يواجه صعوبات في الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به أمام تلك القضايا، ومن أبرز تلك الصعوبات ما يلي:

(أ) التفرقة بين المضرورين:

من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستهلك عند إعمال القواعد العامة للمسئولية المدنية العقدية أو التصديرية أنها تُقيم تفرقة غير عادلة بين المضرورين، فمن ناحية نجد أن المستهلك المضرور الذي تربطه علاقة تعاقدية بالمسئول عن ضرر المنتجات المعيبة يكون في وضع أفضل من غيره؛ وذلك لكونه يستفيد من فكرة افتراض مسئولية البائع عن العيب الخفي، ومن فكرة إخلال البائع بتبصير المستهلك بمخاطر المبيع، فليس عليه بوصفه مضروراً عبء إثبات خطأ المسئول، وفي الوقت نفسه لا يستفيد أحد غير المضرور من تلك القواعد إذا ناله ضرر، كأحد أفراد أسرته ونحوهم^(١).

ويأتي من أهم أشكال التفرقة أيضاً التفرقة بين الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع، ففي مجال المسئولية التصديرية يستفيد المضرور من التعويض عن كل الضرر ما دام مباشراً، أما في مجال المسئولية العقدية فيستفيد المضرور من الضرر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع،

(١) د/ محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٣م) ص ١٠٧.

وذلك عدا حالي الغش والخطأ الجسيم^(١)، والضرر غير المتوقع هنا يتمثل في الضرر الجسدي الناتج عن خطورة الشيء المبيع ونحو ذلك.

(ب) التفرقة بين القواعد:

من أهم تلك المفارقات التي تكتنف القواعد العامة للمسئولية المدنية هي تقرير جواز الاتفاق مُقدماً على إعفاء المدين من المسئولية أو التخفيف منها في حالة المسئولية العقدية، وذلك فيما عدا حالة الغش وحالة الخطأ الجسيم، وفقاً للمادة (٢١٧) من القانون المدني، على الرغم من بطلان ذلك في حالة المسئولية التقصيرية، وفي ذلك إضرار بالمستهلك حال جهله بتلك القواعد.

ومنها أيضاً عدم افتراض التضامن بين المسؤولين في التعويض عن الضرر في حالة المسئولية العقدية، إلا باتفاق أو نص قانوني، أما في حالة المسئولية التقصيرية فيفترض التضامن بينهم، مع ما يترتب على ذلك من تبأين في القواعد، ومن ثمّ تشتت في الأحكام المطبقة في هذا المجال^(٢).

(ت) التفرقة بين المنتجات:

حيث تُوجب تلك القواعد على المضرور إثبات خطأ المسؤول عن ضرر المنتج، وذلك في حالة الخطأ الشخصي في المسئولية التقصيرية، ثم تأتي تلك القواعد لتفترض الخطأ في جانب المسؤول عن ضرر المنتج إذا كان المنتج خطراً أو يتطلب عناية خاصة ونحو ذلك وفقاً للمادة (١٧٨) من القانون المدني المصري، على الرغم من أن المشرع الفرنسي افترض الخطأ في الأشياء عموماً دون أن يخصصها كما فعل مشرعنا المصري^(٣).

(١) د/ محسن البيه، مصادر الالتزام غير الإرادية (القاهرة: المطبعة العربية الحديثة ١٩٩٣م) ص ١٤.

(٢) د/ فتحي عبدالرحيم عبدالله، نظام تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك في القانون المدني والمقارن، بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بالمنصورة، ٢٥ أبريل ١٩٩٩م، ص ٣٣.

(٣) د/ محمد شكري سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة (القاهرة: دار الفكر العربي ١٩٨٣م) ص ٦٩؛

(ث) صعوبة إثبات الخطأ:

ويتضح ذلك من خلال ما يجده المستهلك من صعوبة في إثبات خطأ المسئول عن الضرر في حالة المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي^(١)، وإن كانت تلك الصعوبة كذلك في حالة المنتجات التقليدية أو البسيطة، فإنها تبلغ ذروتها في حالة المنتجات المتطورة، بل إنها وصلت إلى حد الشرارة التي أطلقت ثورة التمرد على القواعد العامة للمسئولية المدنية، من خلال من الفقه والقضاء الفرنسي.

وإذا كان هذا الذي سبق موقف القواعد العامة للمسئولية المدنية من تعيب المنتجات، فما موقف القواعد الموضوعية من تعيب المنتجات؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثالث من خلال السطور القادمة.

Christian von Bar, *Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another* (Berlin: Walter de Gruyter, 2009) P:259.

(١) د/ حسن عبدالباسط جميعي، المرجع السابق، ص ١١٥.

المطلب الثالث

تعيب المنتجات في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية

في ظل مواطن العجز السابقة التي سجلتها القواعد العامة للمسئولية المدنية كان من المهم إيجاد قواعد خاصة لمسئولية المنتَج ومن في حكمه تتلافى أوجه قصور القواعد العامة للمسئولية المدنية، فكانت المسئولية الموضوعية التي تُنحى الخطأ جانباً، وتقوم على مجرد وقوع الضرر، ليتيسر تعويض الضرر اللاحق بالمضرورين، وعليه أتناول أركان تلك المسئولية الموضوعية، وموقف كل من القانون المدني والفقهاء الإسلامي منها، وذلك على نحو ما يلي:

أولاً: أركان المسئولية الموضوعية عن تعيب المنتجات:

بمجرد وقوع الضرر تقوم المسئولية الموضوعية، ولو لم يكن هناك خطأ، ومعلوم أن هناك أضراراً ناجمة عن خطأ يسهل إثباته ومعرفة مرتكبه، وبطَبَق في شأنها القواعد العامة للمسئولية المدنية، أما حديثنا هنا عن الأضرار الواقعة بلا خطأ، أو حتى عن خطأ لكن يصعب إثباته أو معرفة صاحبه، وعليه أتناول أركان المسئولية الموضوعية عن تعيب المنتجات فيما يلي:

(أ) تعيب المنتج:

علمنا أن تعيب المنتج وفقاً للمادة (١٢٤٥/٣) من القانون المدني الفرنسي يُقصد به كل مُنتَج لا يقدم الأمان والسلامة وفقاً للتوقع المشروع للمستهلك، وهذا التوقع لا يتم وفقاً لهوى المستهلك أو المنتج أو القاضي، بل وفقاً لمعايير موضوعية وضعها المشرع الفرنسي، وتبدو فيما يلي^(١):

١ - آلية عرض المنتج للجمهور: يجب على القاضي التأكد من أن المنتج تمّ عرضه

للجمهور بطريقة تيسر للمستهلك معرفته وطرق استخدامه وتجنب أضراره عن طريق وثيقة مع

(1) L'article (1245-3/2): " Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ".

المنتج، مع مساعدة البائع لتوضيح ما لم يعرفه المستهلك، وإذا ظهر ثمة خلل في ذلك الإجراء فيُعدُّ ذلك مُوجباً لقيام العيب، حتى وإن خلا المنتج من عيب في تصميمه أو غيره^(١).

٢- **توقيت وضع المنتج للتداول:** يعد هذا التوقيت من أهم الدلائل المبيِّنة لمدى استجابة المنتج للتطلعات المشروعة للمستهلك من عدمه، لأن رغبة الكثير من المستهلكين ليس لها سقف مُعين غالباً، وليس من العدالة أن نحاسب مُنتجاً عن عيب في منتجاته في الوقت الذي لا تُسغهف التقنيات الحديثة لإخراجها على نحو يُلبِّي رغبات وتطلعات المستهلكين.

٣- **معقولية استخدام المنتج:** يجب على القاضي بعد التأكد من معرفة المستهلك بمعلومات المنتج أن يتأكد من مدى استخدام المستهلك للمنتج بشكل طبيعي ومعقول من عدمه، فإن تجاوز استخدامه الحد الطبيعي والمعقول بعد ثبوت معرفته فلا مسؤولية على المنتج، إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ الذي يُمكن قبوله وفقاً لتقدير القاضي.

(ب) الضرر:

يمكن أن أعرّف الضرر اللاحق بالمستهلك نتيجة تعيُّب المنتج بأنه: كل أذى ينال من المستهلك بسبب تعيُّب مُنتج، أو إخلال مُنتج بالتزام يقرره العقد أو يقرره النص القانوني أو الشرعي^(٢)، ولا شك أن هذا التعريف يتناول الضرر الناجم عن تعيُّب المنتجات، والذي تنظمه القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية، ويتناول أيضاً الضرر الناجم عن إخلال المنتج بالتزام مقرر في العقد أو في القانون، والذي تنظمه القواعد العامة للمسئولية المدنية، مما يعني أن الضرر نتيجة واحدة في نوعي المسئولية المدنية، فالضرر هو النتيجة التي ينبغي أن يوليها القانون اهتماماً أولياً قبل أن يولي اهتمامه بالأسباب التي أدت إلى إحداث هذا الضرر.

(1) Patrice Jourdain, *L'insuffisance d'information sur les risques de l'utilisation d'un produit comme critère de sa défectuosité* (Paris: RTD. Civ, Dalloz 2007) P:139.

(٢) د/ حسن أحمد حجازي، الحماية المقررة للمستهلك في التعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة

دكتوراة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة عام ٢٠٢١م، ص ٢٨٨.

ووفقاً لقواعد المسؤولية الموضوعية فلا نظر إلى ما إذا كان الضرر ناشئاً من علاقة تعاقدية من عدمه، وأيضاً لا يتحدد بما ينال من شخص المتعاقد فقط؛ بل يشمل كل مضرور، ومن ثمّ فإن انفجار مدفأة كهربائية معيبة أدى إلى إصابة المستهلك وبعض أفراد أسرته يُمثل ضرراً يُقيم مسؤولية البائع أمام كل من ناله ضرر.

والمثير للدهشة هو موقف المشرع الفرنسي عندما قرّر في المادة (١٢٤٥ / ١) من القانون المدني التعويض عن الضرر اللاحق بمال المضرور دون الضرر الناتج عن المنتج المعيب ذاته "autre que le produit défectueux lui-même"، والذي أخضعه لضمان العيوب الخفية، وضمن عدم المطابقة لعدم إفراغهما من دورهما، فإذا أصيب شخص بضرر جسدي هو وزوجته بسبب حادث بسيارته، وبضرر مادي للبضائع التي كانت في سيارته، فيعوض هنا عن الضرر المادي والجسدي فقط، دون ضرر عيب السيارة.

ويبدو لي أن تفسير ذلك هو أن العيب المنشئ للمسئولية الموضوعية في القانون المدني الفرنسي يرتبط بفكرة نقص الأمان والسلامة وفقاً للتوقع المشروع للمستهلك، ولا علاقة له بفكرة منفعة المنتج، لكن بما أن تلك المسؤولية قد نشأت لبسط حماية أوسع لحقوق المستهلك وجب أن يُعتد بالأضرار الناجمة عن المنتج المعيب ذاته، خاصة وأن القواعد العامة للمسئولية المدنية لم تغطّ كافة الأضرار الناجمة عن تعيب المنتجات.

(ت) علاقة السببية:

تعد علاقة السببية أحد أركان المسؤولية المدنية عموماً، حيث لا تقوم إلا بتحققها، وتتطلب المسؤولية الموضوعية من المضرور إثبات أن الضرر اللاحق به وقع نتيجة تعيب المنتج، ولما كان إلقاء عبء إثبات تعيب المنتج يُمثل قدراً كبيراً من الصعوبة لا يقل تقريباً عن صعوبة إثبات الخطأ، خاصة إذا كان منتجاً فنياً أو متطوراً، فإننا بذلك لم نقدم جديداً للمستهلك، ولذا قدّم

الفقه الفرنسي قرائن وفرضيات تلقفها المشرع في المادة (١٠ / ١٢٤٥) من القانون المدني، وتبدو تلك القرائن فيما يلي^(١):

١ - **عرض المنتج للتداول بعلم المنتج**: أقام المشرع الفرنسي قرينة لصالح المضرور تُفيد بأن المنتج تمَّ عرضه للتداول بعلم المنتج، نظرًا لصعوبة حصول المضرور على أدلة تُثبت علم المنتج، ومع ذلك ولتحقيق التوازن بين الطرفين جعلها قرينة قابلة لإثبات المنتج عكسها^(٢).

٢ - **تعيب المنتج قبل عرضه للتداول**: وضع المشرع الفرنسي قرينة مفادها وجود العيب في المنتج قبل عرضه للتداول، وذلك ما لم يتم المنتج بإثبات العكس.

٣ - **المنتج مخصص للتجارة والتوزيع**: افترض المشرع الفرنسي أن المنتج المعبئ مصنوع لغرض البيع والتجارة، وليس لأي غرض آخر، وهذه قرينة يجوز للمنتج إثبات عكسها بأن المنتج غير مخصص للبيع، أو لأي شكل آخر من أشكال التوزيع غير مخصص للربح.

٤ - **التطورات التقنية والعلمية دليل على سلامة المنتج**: من القرائن التي وضعها المشرع الفرنسي أن التطورات العلمية والتقنية المعاصرة لإنتاج المنتج تُبرر سلامته وفقًا لمعايير السلامة والأمان المتوقع للمستهلك، وذلك مُسيرة لتلك التطورات، فظهور عيب في ظل تلك التطورات يُعد سببًا لقيام مسؤولية المنتج، ما لم يتم بإثبات العكس.

(1) **L'article (1245-10):** " Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve: 1.Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation. 2.Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. 3.Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution. 4.Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. 5.Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire "

(2) Muriel Fabre-Magnan, **Droit des obligations: Responsabilité civile et quasi-contrats** (Paris: P.U.F.2019) 4^e édition, tome 5, P: 391.

٥- **تعيب المنتج ليس بسبب اتباع القوانين:** افترض المشرع أيضًا أن العيب اللاحق بالمنتج ليس بسبب اتباع المنتج للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وهي قرينة يجوز للمنتج إثبات عكسها بأن المنتج جاء بهذا العيب تطبيقًا لقواعد تشريعية أو تنظيمية تُلزم المنتج بذلك.

ثانيًا: موقف القانون المدني من المسؤولية الموضوعية عن تعيب المنتجات:

تبني المشرع الفرنسي المسؤولية الموضوعية في قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة رقم: (٣٨٩-٩٨) الذي أضيف لاحقًا للقانون المدني الفرنسي، وبموجبها يتم تعويض الضرر اللاحق بجميع المضرورين دونما نظر لما إذا كان متعاقدًا أو لا، ويُعفى المضرور من عيوب المنتجات من إثبات خطأ المنتج، حيث تقوم مسؤولية المنتج عن ضرر تعيب منتجاته بتخلف مواصفات الأمان والسلامة وفقًا للتوقع المشروع للمستهلك المشروعة بمعيار موضوعي وليس شخصيا، حتى ولو قام المنتج بتصنيع المنتج وفقًا للمعايير الفنية السليمة وكان نشاطه مرخصًا^(١).

أما مشرعنا المصري فقرر في المادة (٦٧) من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م مسؤولية المنتج والموزع ومن في حكمهما كالبائع عند وقوع ضرر مادي أو جسدي لو أثبت المضرور تعيبًا في المنتج أدى إلى وقوع الضرر، وأبطل كل شرط يُخفّض أو يعفي المنتج أو الموزع من تلك المسؤولية، ثم عرّف في المادة (١) من قانون الاستهلاك رقم: ١٨١ لسنة ٢٠١٨م تعيب المنتج بأنه: " كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها"^(٢).

ويبدو لي أن مشرعنا المصري وإن أخذ بالمسئولية الموضوعية لكن يؤخذ عليه ما يلي:

- (١) ينظر المادة (١٢٤٥) وفقرتها الثالثة والتاسعة من القانون المدني الفرنسي. ؛
- Cass. Civ, 1^{ère}, 4 fév. 2015, N° de pourvoi: 14-11.002, Bull 2015, N° 29.L.
- (٢) ويثار تساؤل عن السبب الذي دعا مشرعنا لورود مثل هذا النص في القانون التجاري، على الرغم من تعلق هذا النص بالمسئولية المدنية التي هي أحد أعمدة القانون المدني.

(أ) الخلط بين العيب الموضوعي والعيب الخفي وعيب عدم المطابقة:

لم يرَ مشرعنا المصري العيب برؤية نظيره الفرنسي نفسها، بل خلط بينه وبين العيب الخفي وعيب عدم المطابقة بما يُشتت القاضي في تحقيقه، فالعيب الموضوعي يبدو في عدم الأمان والسلامة وفقاً للتوقع المشروع للمستهلك، ويثبت للمضروور المتعاقد وغيره، ويحق له التعويض، أما العيب الخفي فيبدو في كل آفة طارئة تلحق بالمنتج، ويثبت للمتعاقد دون غيره، ويُفوت عليه منفعة اقتصادية، ويحق له إنقاص الثمن أو فسخ البيع والتعويض، أما عيب عدم المطابقة فيبدو في اختلاف في ذات أو أوصاف المنتج المُسلم للمستهلك عما اتفق عليه في العقد صراحة أو ضمناً، وتقوم مسؤولية المنتج ولو صلح المنتج للاستعمال، وخلي من العيب الخفي، ويحق للمستهلك التنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض، فليس كل عيب للمنتج يُقيم المسؤولية الموضوعية، فمثلاً: إذا لم يُحقّق المنتج فائدته تقوم المسؤولية وفقاً للقواعد العامة وليس الموضوعية^(١).

(ب) صعوبة إثبات العيب وعلاقة السببية:

إن كان مشرعنا المصري قد أخذ بالمسؤولية الموضوعية، لكنه لم يُلَقِ بالألّ لوضع حلول لصعوبة إثبات العيب وعلاقة السببية كما فعل نظيره الفرنسي، فالمادة (٦٧) من القانون التجاري تنص على أنه: " يُسأل مُنتج السلعة وموزعها قَبْل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يُحدثه المُنتج، إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج "، أي أن المشرع في هذا النص ألقى عبء إثبات العيب وعلاقة السببية على المضروور، وهو بهذا لم يحسّم بشكل قطعي مسألة صعوبة إثبات الخطأ وعلاقة السببية في القواعد العامة للمسؤولية المدنية، خاصةً حال إثبات عيب مُنتج فنيّ أو متطور يجهله المستهلك.

(1) Dominique Fenouillet, Françoise Labarthe, **Faut-il recodifier le droit de la consommation?** (Paris: Economica 2002) P. 52. ؛ Paul-Henri Antonmattei, Jacques Raynard, **Droit civil: contrats spéciaux** (Paris: Lexisnexis Manuels Litec 2004) 4^e édition, P. 174.

لذا نأمل من مُشرعنا المصري مراعاة ذلك لبطس مزيد من الحماية للمضرورين من تعيب المنتجات على نهج المشرع الفرنسي الذي تلقف تلك الحماية من قواعد الفقه الإسلامي كما يلي:

ثالثاً: موقف الفقه الإسلامي من المسؤولية الموضوعية عن تعيب المنتجات:

يجب الضمان في الفقه الإسلامي بتحقق الضرر، سواء تمثل في نقص أو تلف الأموال أو زوال قيمتها أو منفعتها، فالضرر إذا كان نتيجة مباشرة للفعل يجب الضمان على محدثه اتفاقاً، سواء أكان معتدياً أم لا، ويجب الضمان على الصبي والنائم إن أحدثا ضرراً بفعلهما، فالوجوب من قبيل خطاب الوضع المترتب للمسبب على السبب، فعلى الرغم من عدم تكليفهما، لكن الضمان مناطه تحقق الضرر، لذا كان المباشر ضامناً وإن لم يتعمد أو لم يتعد^(١)، وعليه يُسأل المنتج عن منتجاته إذا أخلت بالسلامة والأمان وفقاً للتوقع المشروع للمستهلك، ولو لم يخطئ، ويسأل البائع بالتضامن مع غيره، حتى ولو جهل بالعيب، طالما بمقدوره العلم به، لأن جهله به تفريط يُوجب ضمانه^(٢)، وعليه يكون على المنتج عبء إثبات أن المنتج ليس معيباً أو أن العيب يرجع لسوء استخدام المستهلك، لأن المستهلك ليس لديه الخبرة الكافية مثل المنتج ومن في حكمه لإثبات العيب.

بل إن الضمان قد يُبنى على ما يجري عليه العرف، فالثابت عرفاً كالثابت نصاً، ولا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فالحكم المترتب على العرف يدور معه كيفما دار ويبطل ببطلانه^(٣)، فإذا جرت العادة على تسلّم المستهلك منتجاً يتوافر فيه السلامة والأمان المبني على توقعات المستهلك المشروعة، فعدم توافر ذلك يعني تعيباً في المنتج يضمّنه المنتج.

(١) مجمع الضمانات، ص ١٤٦؛ الشيخ/ علي الخفيف، الضمان، ص ٥٨-٥٩.

(٢) المجموع شرح المهذب، الإمام/ يحيى بن شرف النووي (بيروت: دار الفكر، دون سنة طبع) ج ١٢، ص ١١١.

(٣) الفروق، للإمام/ أحمد بن إدريس القرافي (عالم الكتب: بدون سنة طبع) ج ١، ص ١٧٦.

هذا عن موقف كل من القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية من تعيُّب المنتجات،

فماذا عن موقف تلك القواعد من إصابة العمل؟ والإجابة هي ما أتناوله في السطور القادمة.

المبحث الثالث

إصابة العمل بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية

في هذا المبحث أتناول مفهوم إصابة العمل (مطلب أول)، ثم إصابة العمل في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية (مطلب ثان)، وأخيراً إصابة العمل في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية (مطلب ثالث)، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

مفهوم إصابة العمل

ليبين مفهوم إصابة العمل أتناول هذا المصطلح في اللغة والاصطلاح كما يلي:

(أ) إصابة العمل في اللغة:

• **الإِصَابَةُ نَعْفَةٌ:** تَارَةٌ تَأْتِي بِمَعْنَى الصَّوَابِ، يُقَالُ: أَصَابَ الرَّجُلُ، أَي: جَاءَ بِالصَّوَابِ وَلَمْ يَخْطِئْ، وَتَارَةٌ تَأْتِي بِمَعْنَى الْمُصِيبَةِ وَالْفَجِيعَةِ وَالشَّدَّةِ وَالنَّازِلَةِ، يُقَالُ: نَزَلَ بِهِ مُصَابٌ أَلِيمٌ، أَي: نَزَلَ بِهِ مُصِيبَةٌ، أَوْ فَجِيعَةٌ، أَوْ شَدَّةٌ، أَوْ نَازِلَةٌ، وَالْمُصِيبَةُ: كُلُّ مَكْرُوهٍ أَوْ شَدَّةٍ أَوْ نَازِلَةٍ تَحُلُّ بِالْإِنْسَانِ^(١)، والمعنى الذي يعنينا من تلك المعاني السابقة هو: الحادث أو النَّازِلَةُ.

• **العَمَلُ نَعْفَةٌ:** المهنة والفعل، وَجَمَعُهُ: أَعْمَالٌ، يُقَالُ: عَمِلَ عَمَلًا، وَأَعْمَلَهُ غَيْرُهُ، وَاسْتَعْمَلَهُ، أَي: طَلَبَ مِنْهُ الْعَمَلَ، وَالْعَامِلُ: كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ فِي مِهْنَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ^(٢)، وعليه يقصد بإصابات العمل: كل حادث أو نازلة تلحق بالعامل بسبب عمله.

(ب) إصابة العمل في اصطلاح القانون المدني والفقهاء الإسلامي:

يُعدُّ التطوُّر التكنولوجي في مجال الصناعة على الرغم من منافعه؛ أحد أسباب زيادة إصابات العمل، مما يفرض على المشرع مواجهة هذا الخطر وقايةً وعلاجًا لتحقيق الحماية المأمولة للأفراد^(٣).

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة، ج٢، ص ١٣٢٨ وما بعدها، مادة: ص و ب، رقم: ٣٠٧٣.

(٢) لسان العرب، ج ١، ص ٤٧٥، مادة عمل.؛ تاج العروس، ج ٣٠، ص ٥٥، مادة: عمل.

(3) Jean Pélissier, Gilles Auzero et Emmanuel Dockès, **Droit du travail** (Paris: Dalloz, 2010) 25^e édition, P.743.

ويُقصد بإصابات العمل وفقاً للمادة (٤١١) فقرة أولى من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي المعدل في عام ٢٠٢٣م: كل حادث يقع بسبب العمل أو أثناءه لأي شخص مُؤمَّن عليه إجبارياً طبقاً للمادة (٣١١) فقرة ثانية من هذا القانون، ويعمل بأي صفة أو في أي مكان تحت إشراف وتوجيه صاحب عمل واحد أو أكثر^(١).

وعلى صعيد مصري يعرف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م في المادة الأولى منه فقرة (١٥) إصابة العمل بأنها: "الإصابة بأحد الأمراض المهنية المُبيَّنة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمَّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلُّف أو توقُّف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي"^(٢).

(1) L'article (L411-1) du Code de la sécurité sociale, Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023: " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 "

L'article (L311-2): " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut".

(٢) قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم: ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ:

١٩ / ٨ / ٢٠١٩م، رقم (٣٣) مكرر (أ).

ومن جانبها عرّفت محكمة النقض المصرية إصابة العمل بأنها: "الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات"، ويُنْتِ المقصود من حادث العمل بأنه: "الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه، ويمس جسم العامل ويحدث به ضرراً"^(١).

ويبدو لي أن تعريف المشرع المصري جاء جامعاً مانعاً، حيث تضمّن مختلف أشكال إصابات العمل، سواء تمثلت في مرض مهني محدد، أو في حادث العمل، أو في حادث الطريق، أو في الإرهاق والإجهاد من العمل الذي يتحدد وفق ضوابط مقررة سلفاً. و جدير بالذكر أن مصطلح إصابة العمل وإن لم يتقرر بلفظه في كتب الفقهاء الإسلامي، إلا أنه تقرر بمعناه العام، سواء في الحديث عن الضمان والضرر ونحوهما، ذلك أن إصابة العمل تعتبر من قبيل الضرر الجسدي والنفسي بحسب نوع الإصابة، كما سيأتي في حينه إن شاء الله. ويثار تساؤل: هل تندرج إصابات العمل تحت مظلة الحماية القانونية الكاملة للقواعد العامة للمسئولية المدنية؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في السطور القادمة.

(١) نقض عمال، طعن رقم: ١٣١٢ لسنة ٧٤ قضائية، جلسة: ٢٤ / ٦ / ٢٠١٥م، مجموعة المكتب الفني

المطلب الثاني

إصابة العمل في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية

يحق للعامل للمضور الحصول على التعويضات التي قررها المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية رقم: ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م بضوابط محددة، غير أن هذا القانون لا يغطي كافة الأضرار الجسدية اللاحقة بالعامل بسبب عمله، حيث حدّد أضراراً بعينها يتم تعويضها تعويضاً جزائياً محدداً سلفاً بما لا يغطي كافة الضرر، ولذا سمح هذا القانون في المادة (٦٦) منه للعامل المضور اللجوء إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية للمطالبة بتعويض تكميلي لتغطية الأضرار التي لا يشملها التعويض الجزائي.

غير أن القواعد العامة للمسئولية المدنية لم تُنصف المضورين في الحصول على تعويض عادل لهم، نتيجة الصعوبات البالغة التي كانت تواجههم في اتباع تلك القواعد من أجل الوصول إلى مُبتغاهم، لا سيّما مع بُزوغ شمس الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات في شتى المجالات، وعليه نوضح مدى كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية لحماية المضور من إصابات العمل، ثم مدى كفاية التشريعات الاجتماعية لحماية المضور من إصابات العمل على النحو التالي:

أولاً: مدى كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية لحماية المضور من إصابات العمل:
يواجه العامل المضور صعوبات في اتباع القواعد العامة للمسئولية المدنية من أجل الحصول على تعويض مُكَمَّل للتعويض الجزائي المقرر له في قانون التأمينات الاجتماعية، ومن أبرز تلك الصعوبات ما يلي:

(أ) صعوبة إثبات الخطأ:

في البداية ووفقاً للقواعد العامة للمسئولية المدنية كان يتعيّن على العامل المضور أو ورثته القيام بإثبات الخطأ في حق صاحب العمل في كثير من قضايا إصابات العمل، إن أراد تعويضاً كاملاً عمّا لحقه من ضرر، فقد كان القضاء لا يُقيم مسؤولية صاحب العمل إلا إذا أثبت العامل

الخطأ في جانبه، مع ما يترتب على ذلك من صعوبة بالغة في محاولاته لإثبات الخطأ، وبلا شك تمتد تلك الصعوبة إلى إثبات علاقة السببية؛ الأمر الذي أظهر عجزاً واضحاً للقواعد العامة للمسئولية المدنية عن تحقيق حماية فعالة ومنشودة للعمال من أضرار إصابات العمل^(١).

بل إن استناد العامل المضرور إلى قواعد المسئولية العقدية بوصفها مبرراً لإعفائه من إثبات الخطأ، بدعوى التزام صاحب العمل بضمان سلامته لا تُسَمِّن ولا تُغني من جوع، حيث إن هذا الالتزام لا قيمة له إذا لم يُثبَّت في العقد، وحتى إذا ثبت في العقد، فيستطيع صاحب العمل التخلص منه بإثبات القوة القاهرة أو غيرها من وسائل دفع المسئولية، والتي يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة العامل أيضاً إذا استند هذا الأخير إلى المادة (١٧٨) من القانون المدني المصري المقابلة للمادة (١٣٨٤) من القانون المدني الفرنسي التي تُقرر التزام الشخص بتعويض الضرر عن الأشياء التي في حراسته، باعتبار أن العامل لا يُلقَى على عاتقه هنا عبء إثبات الخطأ، لأن الضرر الناجم عن الأشياء التي تحت حراسة صاحب العمل قرينة على خطئه بوصفه حارساً لها^(٢).

وبالنظر في مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إذا وقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة (١٧٤) من القانون المدني المصري، فإنها تتطلب أيضاً قيام العامل المضرور بإثبات خطأ التابع وما سببه له من ضرر، وأن هذا الخطأ قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، الأمر الذي يُعيدنا تارةً أخرى إلى مسألة صعوبة إثبات الخطأ.

(١) د/ عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج١، ص ٦٨٠.

(٢) د/ سعيد سعد عبدالسلام، الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٩٨م) ص ١١٤. د/ محمد محمد عجيز، دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة حلون عام ٢٠٠٣م، ص ٢٥ وما بعدها.

(ب) التطور التكنولوجي في بيئة العمل:

على الرغم من المنافع الكبيرة التي حققها التطور التكنولوجي في شتى المجالات، وخاصة في مجال العمل بكافة أدواته؛ إلا أن هذا التطور كان سبباً في وقوع أضرار كثيرة في كافة المجالات التي نال منها، ففي مجال العمل كان سبباً في وقوع أضرار كثيرة للعمال، سواء في صورتها البسيطة أو في صورتها الخطرة، واستتبع ذلك عدم حصول العمال على تعويض عن تلك الأضرار بسبب صعوبة إثبات الخطأ المُسبب لتلك الأضرار؛ الأمر الذي فرض على أهل الاختصاص مُواجهة حقيقية للقواعد العامة للمسئولية المدنية من أجل تعديلها، أو النظر في قواعد موضوعية تقوم على مجرد وقوع الضرر، ليتيسر للمضرور الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر^(١).

(ت) انتشار التأمين:

مع انتشار أشكال التطور التكنولوجي في بيئة العمل وما ترتب عليها من مخاطر نالت من العمال، مع عجزهم عن الحصول على تعويضات عادلة عن تلك الأضرار، حيث لم تُسعفهم القواعد العامة للمسئولية المدنية، ثم انتشار التأمين بوصفه وسيلة تضمن للمضرور جبر الضرر الذي ألمَّ به، حيث إن التكامل بين نظام التأمين والمسئولية المدنية هو ما أحدث توازناً مقبولاً بين مصلحة المضرور والمسئول عن الضرر، ولا شك في أن نظام التأمين كان سبباً في فتح المجال أمام ظهور قواعد المسئولية الموضوعية التي غايتها جبر الضرر اللاحق بالمضرور، وذلك بغض النظر عن مدى وجود خطأ من عدمه، مُبيّنةً بذلك عجز القواعد العامة للمسئولية المدنية عن تعويض المضرور في بعض المجالات، ومنها مجال العمل^(٢).

(1) Raymond Saleilles, *Op. cit.*, P. 78.

(2) د/ فتحي عبدالرحيم، المرجع السابق، ص ٧٠، P.13.؛ Yvonne Lambert-Faivre, *Op. cit.*

(ث) إحالة القواعد الخاصة إلى القواعد العامة:

على الرغم من المكانة التي تميزت بها قواعد قانون العمل المصري، بسبب حرصها الكبير على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للعامل، فمن مظاهر ذلك التيسير على العامل المضطرب في أداء مهمة الإثبات، حيث إن المادة (٣٢) من قانون العمل نصت في ختامها على أنه: " وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات "، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المادة (٧١) من ذات القانون نصت في ختامها على أنه: " ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية "، مما يعني أن القواعد العامة في الإثبات بما لها وما عليها من القواعد التي يُرجع إليها في كل حالة لم ينص عليها قانون العمل.

ويبدو لي أن هذا التمييز المحمود الذي جاء به قانون العمل لحماية حقوق العامل لا يتماشى مع إحالة عملية الإثبات للقواعد العامة، فكان من الأولى حسم تلك المسألة، لاكتمال هذا التمييز.

ثانياً: مدى كفاية التشريعات الاجتماعية لحماية المضطرب من إصابات العمل:

مع زيادة حوادث وإصابات العمل تدخّل المشرع الفرنسي بقانون صدر في ٩ أبريل ١٨٩٨م، وبموجبه يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن أية إصابات تنال منه أثناء العمل أو بسببه، ولو لم يصدر عنه ثمة خطأ، وحتى لو كان الحادث بسبب قوة قاهرة أو أي سبب آخر عدا خطأ العامل المتعمّد، وتم تعديل هذا القانون إلى أن صدر قانون الضمان الاجتماعي بعدة تعديلات آخرها القانون الحالي عام ٢٠٢٣م، أما في مصر فقد بدأت سلسلة قوانين من عام ١٩٣٦م حتى صدور القانون الحالي عام ٢٠١٨م، والتعويض المقرّر في تلك القوانين، إن في فرنسا أو في مصر هو في الغالب تعويض جزئي يتحدد جُزائياً للعامل المصاب بأي من إصابات العمل.

ووفقاً للمادة (١ / ٤٥٢) من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي يحق للعامل للمضرور أو ورثته مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن إصابات العمل التي لم يغطها التعويض الجزافي المُقرر في قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في حالتي الخطأ العمد والخطأ غير المغتفر^(١). وعلى صعيد مصري نجد المادة (٦٦) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه: " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه"^(٢).

وبالنظر في هذين النصين يبدو لي ما يلي:

- اعتراف المشرع بحق العامل في اللجوء إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية لجبر الضرر الذي أصابه بشكل كامل، وليس بشكل جزئي كما قرره قوانين الضمان الاجتماعي هو تأكيد على أن هذا التعويض الجزئي لا يُوفي كامل حقوق العامل المضرور.
- أن هناك أضراراً تلحق بالعامل لا تُغطيها تلك القوانين، لكونها تناولت حالات إصابات العمل بشكل حصري ومُسبق، بما يعني وجود أضرار لم يتناولها القانون سهواً، أو نشأت بسبب التطورات السريعة في بيئة العمل، وفي الوقت نفسه يجد العامل صعوبة في اتباع القواعد العامة للمسئولية المدنية لاقتضاء حقه، مما ينتهي به المطاف إلى ضياع هذا الحق.

(1) L'article (L452-1) du Code de la sécurité sociale " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants " .

L'article (L452-5/1): " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé... " .

(٢) ولقد أحسن مشرعنا المصري موقفاً إذ تناول أي خطأ دون تحديد لطبيعته، وما إذا كان جسيماً أو غير

مغتفر كما فعل نظيره الفرنسي في المادة (١ / ٤٥٢) من قانون الضمان الاجتماعي، مما يعني بسط مزيد من

الحماية لحقوق العمال.

وترتيباً على هذا الذي سبق يظهر عجز القواعد العامة للمسئولية المدنية في مُساندة العامل المضرور في الحصول على تعويض كامل عن الضرر الذي لحق به، ومن ناحية أخرى فإن قواعد الضمان الاجتماعي تقوم بدور محدود يبدو في التعويض الجزئي الذي يتحدد بشكل جزافي ومُسبق بما لا يغطّي جميع الضرر اللاحق بالعامل، بما يعني أنه بمنزلة المُسكّن وليس العلاج الشافي مادياً ومعنوياً للعامل المضرور من إصابات العمل، فهل تُسعفنا القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية في تحقيق تلك الغاية؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثالث من خلال السطور القادمة.

المطلب الثالث

إصابة العمل في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية

بعد أن تبين عدم كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية في توفير تعويض كامل عن الضرر للعامل، فضلاً عن عدم كفاية التعويض الجزافي المقرر في قواعد الضمان الاجتماعي؛ كان من الضروري النظر في قواعد موضوعية تُنصف العامل في ذلك، وعليه أتناول أركان تلك المسئولية الموضوعية، وموقف كل من القانون المدني والفقه الإسلامي منها، وذلك على نحو ما يلي:

أولاً: أركان المسئولية الموضوعية عن إصابة العمل:

لا شك أن الضرر الذي ينال من العامل لا ينبج من وتيرة واحدة، فقد ينبج عن خطأ يسهل إثباته لطبيعته أو نتيجة تسييرات قانون العمل للعامل من إمكانية الإثبات بكافة الطرق وفقاً للمادة (٣٢)، وقد ينبج الضرر عن خطأ يصعب إثباته، وقد ينبج الضرر عن فعل مشروع، لكنه سبب ضرراً للعامل، وفي ظل عدم كفاية التعويض الجزافي وفقاً لقوانين الضمان الاجتماعي كان من الضروري اللجوء إلى قواعد موضوعية للمسئولية المدنية، ويمكن أن نحدد أركانها فيما يلي:

(أ) نشاط العمل:

بداية يجب أولاً أن نكون بصدد نشاط عمل (مشروع أو غير مشروع) ينتج عنه ضرر للعامل لتقوم المسئولية الموضوعية في حق صاحب العمل، وثانياً أن نكون بصدد علاقة عمل، فوفقاً للمادة (١/٤١١) من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي يعد حادث عمل كل حادث يقع أثناء العمل أو بسببه لكل شخص خاضع لهذا القانون، كالموظفين والعاملين لدى صاحب عمل، وعلى المنوال نفسه تؤكد المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية المصري على أن أحكام هذا القانون تشمل العاملين لدى الغير، والعاملين لحساب أنفسهم وغيرهم، وتعد إصابة عمل كل إصابة تحدث بسبب العمل أو أثناءه، أي أن الضرر يرتبط وقوعه بوجود علاقة عمل.

(ب) الضرر:

ويبدو الضرر هنا في كل ما ينال من العامل جسدياً أو نفسياً، سواء تمثل في إصابة العمل المقررة في قوانين الضمان الاجتماعي أو في غيرها، ذلك أن هناك بعض الأضرار تنال من العامل ولا تجد لها تحديداً في تلك القوانين، ولا تُسعفها القواعد العامة للمسئولية المدنية للحصول على تعويض، سواء لصعوبة إثبات خطأ صاحب العمل أو تابعه، أو لأن الفعل المُسبب للضرر مشروع، ومن ثم يضيع حق العامل في التعويض الجزافي والتكميلي^(١).

فوفقاً للقواعد الموضوعية للمسئولية المدنية يلتزم كل صاحب عمل بتحمل تبعه عمله أو نشاطه الذي يجني منه ربحاً أو منفعة، ولو لم يخطئ، طبقاً لمبدأ الغنم بالغرم-Risque-profit، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن بعض الأنشطة بسبب التطور التكنولوجي، وما يترتب على ذلك من كثرة الحوادث في مجال العمل التي لا يُعوّض عنها المضرورون منها بسبب صعوبة إثبات الخطأ في جانب من تسبب فيها، فكيف يُمكن لعامل قد أصابه ضرر نتيجة انفجار إحدى آلات العمل أن يُلقى على عاتقه إثبات خطأ صاحب العمل، وهو لا يدري أكان هذا الضرر نتيجة خطأ من صاحب العمل، أم نتيجة خطأ من صانع الآلة ذاتها؟^(٢).

ويبدو لي أن إلقاء عبء إثبات الخطأ المُسبب للضرر على العامل يُعد تضييقاً عليه في الحصول على تعويض تكميلي وفقاً لقواعد المسئولية المدنية، فإذا كان الأصل أن البيئنة على من ادعى وفقاً للمادة (١) من قانون الإثبات المصري على أساس وجود توازن وتكافؤ بين طرفي الخصومة غالباً، لكن هذا الأصل يجب تقييده بخصوصية علاقات العمل والقانون

(١) د/ حسن عبدالرحمن قدوس، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسئولية المدنية والتأمين الاجتماعي (المنصورة: مكتبة الجلاء ١٩٩٧م) ص ٤٥٤ وما بعدها.

(2) Vernon Palmer, **Trois principes de la responsabilité sans faute** (Revue internationale de droit comparé, Vol. 39 N°4, Octobre-décembre Année 1987) P. 825 et s. ؛ Raymond Saleilles, **Op. cit.** PP. 78-79. ؛ Louis Josserand, **Op. cit.** P. 19.

المنظم لها، فصاحب العمل طرف قوي يهيمن على أدلة الإثبات، والعامل طرف ضعيف يصعب عليه إثبات خطأ صاحب العمل، لذا فمن العدالة تكليف صاحب العمل بإثبات عدم صحة ما يدعيه العامل.

(ت) علاقة السببية:

تمثل علاقة السببية رباطاً بين نشاط العمل والضرر الناجم عنه، سواء تمثلت في إصابة العمل أو في أي ضرر آخر لم تنص عليه قوانين الضمان الاجتماعي أو غيرها. ولقد استقر القضاء الفرنسي والمصري منذ أمد بعيد على أن إصابة العمل تبدو في كل حادث يقع وقت العمل أو بسببه، حتى وإن لم يكن هناك أي علاقة بين هذا الحادث والعمل، بل وحتى لو كانت الإصابة بسبب القوة القاهرة أو نحو ذلك^(١).

والحق أن هذا الذي سبق يُشير إلى التعويض المقرر للعامل المضروب من إصابات العمل المحددة حصراً في قوانين الضمان الاجتماعي، والتي تُقرر تعويضاً جزئياً لا يشبع رغبة العامل المضروب الذي يسعى هنا وهناك من أجل اكتمال جبر الضرر الذي ألمَّ به، فلا يجد إلا القواعد العامة للمسئولية المدنية التي لا تقدم له جديداً إن كان بصدد حادث لا يملك له أي أدلة لإثباته، مما يُوجب فتح المجال أمام القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية القائمة على الضرر وافترض علاقة السببية لتمكين المضروب من الحصول على تعويض كامل وعادل.

ثانياً: موقف القانون المدني من المسئولية الموضوعية عن إصابة العمل:

أصدر المشرع الفرنسي قانوناً خاصاً تناول فيه إصابات العمل لأول مرة في عام ١٨٩٨م، وكان بمنزلة خطوة رائدة في تبني نظام المسئولية الموضوعية التي تقوم بلا خطأ، وتوالت التشريعات إلى أن صدر القانون الحالي عام ٢٠٢٣م، وقرر في المادة (١/٤٥١) منه أحقية العامل المضروب بأي من إصابات العمل المحددة فيه بتعويض محدد وفقاً لهذا القانون، وفي

(١) د/ محمد حسين منصور، قانون التأمين الاجتماعي (القاهرة: منشأة المعارف ١٩٩٦م) ص ٢٢٥.

المادة (١/٤٥٢) قرر أحقية العامل المضروب في الحصول على تعويض إضافي حال وقوع خطأ غير مغتفر من صاحب العمل أو من يحل محله، وأخيراً في المادة (٥/٤٥٢) قرر في مطلعها أحقية العامل المضروب في المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد القانون المدني حال ارتكاب خطأ متعمد من صاحب العمل أو أحد العاملين لديه^(١).

وعلى الرغم من أن القانون المدني الفرنسي لا يُطبَّق بشكل مباشر على قضايا إصابات العمل، إلا أنه يُعد مرجعاً عاماً في كل حالة لم تتناولها القوانين الخاصة، فنجدته يتدخل بشكل محدود في المادة (١٢٤٢) التي تقرر مسئولية فئات معينة، منهم مسئولية صاحب العمل عن كل ضرر يسببه موظفوه أثناء تأدية عملهم أو بسبب العمل، ولو لم يصدر خطأ من صاحب العمل^(٢).

أما في مصر فنجد أن مسئولية صاحب العمل عن إصابات العمل تخضع لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، فالمادة (٦٦) من قانون التأمينات الاجتماعية تمنع العامل المصاب أو ذويه من المطالبة بالتعويض من الهيئة أو حتى من صاحب العمل طبقاً لأي قانون آخر إلا لو نشأت الإصابة عن خطأ من صاحب العمل، أيًا كان قدره أو جسامته، أما قانون العمل فتناول في الباب الثالث منه تأمين بيئة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووقاية العمال من كافة أنواع المخاطر والكوارث ونحو ذلك.

(1) **L'article (L451-1):** " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ".

(2) **L'article (1242):** " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde... "

5-Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance....".

أما القانون المدني المصري فلم يتطرق لمسئولية صاحب العمل، لكن القضاء استلهم من نصوصه تلك المسئولية طبقاً للمادة (١٧٤) التي تقرر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمادة (١٧٨) التي تقرر مسئولية حارس الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية خاصة، على الرغم من أنهما لا يتوافران بشكل كبير في بيئة العمل، ويسهل الإفلات منهما كما سبق وأوضحنا.

والحق أن موقف كل من المشرع الفرنسي والمصري وإن كان فيهما حماية أفضل من بعض الجوانب للعامل المضروب، وذلك من حيث توفير تعويضات سريعة دون حاجة العامل إلى السير في إجراءات قضائية قد يطول أمدها، فضلاً عن تجنب العامل بوصفه طرفاً ضعيفاً عبء إثبات خطأ صاحب العمل المُسبب للضرر، إلا أن محدودية التعويض المقرر وفقاً لقواعد الضمان الاجتماعي مُقارنة بالتعويض المقرر في القانون المدني، وخروج بعض الأضرار من دائرة الأضرار التي تستحق التعويض عنها، وإفلات صاحب العمل من العقاب إذا لم يسهل إثبات خطئه، كل ذلك يفرض على المشرع إعادة النظر في ذلك التوجه بصياغة قواعد موضوعية للمسئولية تضم كافة المزايا، ومن أهمها التعويض السريع ومحاسبة المخطئ وتغطية كافة الأضرار.

ثالثاً: موقف الفقه الإسلامي من المسئولية الموضوعية عن إصابة العمل:

أقام الفقه الإسلامي الضمان على أساس الضرر، وأوجب ضمان الضرر الناجم عن إصابات العمل أثناء قيام العامل بعمله أو بسببه، سواء أكان ضرراً جسدياً أم نفسياً، وسواء نجم عن خطأ أو عن غير ذلك، ويعبر الفقه الإسلامي عن الخطأ بالإتلاف الذي يتحقق بإخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه في العادة، وقد يقع الإتلاف بطريق المباشرة، وذلك بأن يلحق الضرر بالشيء من شخص بشكل مباشر دون واسطة، وقد يقع بطريق التسبب، وذلك بأن

يلحق الضرر بالشيء من شخص عن طريق شخص آخر استعان به الشخص الذي قصد إيقاع الفعل الضار، أو من خلال ارتكاب فعل في محل يفضي إلى تلف غيره^(١).

ويرى بعض الفقهاء أن من استعمل أجيراً فهو ضامن لما يحصل له من ضرر يقع عليه أثناء عمله، حتى ولو لم يكن سبب هذا الضرر خطأ من صاحب العمل^(٢)، ومما يؤيد ذلك الرأي - الذي نؤيده - القواعد التالية:

(أ) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ:

وهذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، ويُقصد بالضرر: إلحاق مفسدة بالغير مُطلقاً، أمّا الضّرار: مُقابلة الضرر بالضرر دون حق، أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المُقابلة، وتعني ألا يضرّ الإنسان أخاه ابتداءً دون سبب، ولا جزاء له لما لحقه منه، فتشمل دفع الضرر قبل وقوعه، ورفع بعد وقوعه^(٣)، ويدل عليها ما ورّوي عن أبي صرمة (رضي الله عنه) أن رسول الله (ﷺ) قال: " مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ " ^(٤)، وعليه يجب على صاحب العمل دفع كل ضرر ينال من العامل قبل وقوعه، وذلك بكل ما يستطيع من تدابير وقائية تمنع وقوعه، ورفع بعد وقوعه بتعويض العامل عنه، سواء صدر منه خطأ أو لا، فإذا امتنع صاحب العمل عن دفع هذا الضرر أو رفعه قاصداً إلحاق المشقة بعماله شقَّ الله تعالى عليه.

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام/ أبو بكر بن مسعود الكاساني (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦م) ط ٢، ج ٧، ص ١٦٤ وما بعدها.

(٢) المبسوط، للإمام/ محمد بن أبي سهل السرخسي (بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣م) ج ١٦، ص ٢٤.

(٣) الأشباه والنظائر، للإمام/ عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٠م) ط ١، ص ٨٣.

(٤) سنن الترمذي، للإمام/ محمد بن عيسى الترمذي (بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٨م) ج ٣، ص ٣٩٦، كتاب أبواب البر والصلة، رقم: (١٩٤٠). وفيه: حديث حسن غريب.

(ب) الصَّرْرُ يُزَالُ:

وتلك القاعدة أيضًا من القواعد الفقهية التي تؤكد على وجوب إزالة الضرر، ومن طرق إزالة هذا الضرر التعويض عنه^(١)، وعليه يجب على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل عن الضرر الواقع عليه، سواء كان هذا الضرر ناتجًا عن فعل خاطئ منه أو لا، فالضرر في جميع الأحوال يجب أن يُزال.

(ت) الغنم بالغرم:

ويقصد من تلك القاعدة أن الغنم يكون مقابل الغرم، أي أن التكاليف والخسارة الناجمة عن شيء يتحملها من يستفيد من هذا الشيء شرعًا، فالغنم يبدو في كل ما يجنيه أو يكتسبه الشخص من الشيء، أما الغرم فيبدو في كل خسارة أو تكاليف ناتجة من الشيء، وتكون في ذمة الشخص لقاء مغنم هذا الشيء^(٢)، ولذا يجب على صاحب العمل تعويض العامل عن الأضرار التي تنال منه وقت العمل أو بسببه، سواء نتجت عن خطأ منه أم لا، حيث إن هذا التعويض يمثل الخسارة والتكاليف التي تكون مقابل ما يغلُّه أو ينتجه هذا العمل الذي يمتلكه.

وترتيبًا على ما تقدم يتبين لنا أن الفقه الإسلامي يوجب الضمان على كل من تسبب بفعله غير المشروع في الإضرار بالغير كأصل عام، ويوجب استثناءً ضمان الضرر الذي ينال من شخص يعمل تحت رعايته حتى ولو يكن هو المتسبب في هذا الضرر، انطلاقًا من قاعدة وجوب زوال الضرر والغنم بالغرم ونحو ذلك.

(١) د/ عبدالعزيز عزام، الوجيز في القواعد الفقهية (القاهرة: المكتبة الإسلامية ٢٠٠٥م) ط ١، ص ١٦٨.

(٢) د/ عبدالعزيز عزام، المرجع السابق، ص ٣٨٦.

المبحث الرابع مشكلات القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية ومحاولات التوفيق بينهما

في هذا المبحث أتناول مشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية (مطلب أول)، ثم مشكلات القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية (مطلب ثان)، وأخيراً محاولات التوفيق بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية (مطلب ثالث)، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول مشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية

أتى حينٌ من الدهر أدّى إلى اهتزاز القيمة والمكانة الكبيرة للقواعد العامة للمسئولية المدنية، وذلك نتيجة طبيعية لتطورات المجتمع المنتشرة في مجالاتٍ شتى، والتي تسببت في زيادة الأضرار الناجمة عن مختلف الأنشطة والتصرفات، مما جعل تلك القواعد تبدو في بعضها عاجزة عن مُسايرة تلك التطورات، وتبدو أبرز جوانب عجز تلك القواعد فيما يلي:

أولاً: ارتباط القواعد العامة للمسئولية المدنية بالخطأ:

لا شك أن الخطأ يمثل الأساس العام للمسئولية المدنية بحسب الأصل، فمسئولية من تسبب في ضرر لشخص لا تقوم إلا بقيام الشخص بإثبات خطأ المتسبب في هذا الضرر، لكن فكرة تقديس الخطأ واستحضاره في جُلّ القضايا أمر فيه مغالاة وضياع لحقوق كثير من المضرورين.

ففي المسئولية عن العمل الشخصي نجد تحولاً فقهيًا كبيراً من تقدير الخطأ بمعيار شخص مرتكبه، إلى تقدير الخطأ بمعيار موضوعي مجرد من شخص المخطئ إلى الشخص المعتاد، ولا شك أن هذا التحول لم يولد إلا من اهتزاز مكانة الخطأ في المسئولية عن العمل الشخصي^(١)، فضلاً عن الصعوبة البالغة في إثبات المضرور خطأً محدث الضرر في كثير من القضايا التي يجب فيها إثبات خطأ المسئول عنه، ومن ثم ضياع حقوق المضرور في التعويض.

(١) د/ أيمن إبراهيم العشماوي، المرجع السابق، ص ٢٥٨ وما بعدها.

وفي المسؤولية عن عمل الغير جاءت فكرة الخطأ المفترض بوصفه اجتهاداً فقهياً تلقّنه القضاء والتشريع للإبقاء على فكرة الخطأ والتخفيف من صعوبة إثباتها. فقيام مسؤولية المتبوع عن تابعه على أساس خطئه المفترض غير القابل للعكس إن كان فيه إنصاف للمضور فإن فيه إجحافاً بحق المتبوع في دفع مسؤوليته بنفي خطئه إلا بإثبات السبب الأجنبي، بل حتى ولو كان المتبوع شخصاً غير مميز لا يتصور خطأ في جانبه، لكن يفترض خطؤه لمجرد كونه متبوعاً^(١).

وفي المسؤولية عن الأشياء نجد قيام مسؤولية الحارس للأشياء على أساس خطئه المفترض غير القابل للعكس، كالخطأ المفترض لحارس الحيوان^(٢)، وهنا يبدو لي أن هذا التوجه ليس فيه إجحاف بحق الحارس بحرمانه من دفع مسؤوليته بنفي خطئه، لأن الزخم الكبير لوسائل التكنولوجيا الحديثة كان سبباً في زيادة الحوادث والمخاطر، ولذا وجب أن يستتبعها مزيد من العناية من الحارس للأشياء، ولأن الحارس يمكن أن يدفع مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي الذي يبدو في القوة القاهرة أو خطأ المضور أو خطأ الغير مع عدم صعوبة ذلك إن أراد اختلاق أي من تلك الأسباب.

ثانياً: تعارض بعض القواعد العامة للمسئولية المدنية:

من ضمن مشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية التعارض بين قواعدها، فمثلاً:

- المضور المتعاقد في حماية أفضل من المضور غير المتعاقد، فالأول يستفيد من فكرة افتراض مسؤولية المتعاقد معه لو كان بائعاً مثلاً عن العيب الخفي، ومن فكرة إخلال البائع بالتزامه تبصير المشتري بمخاطر المبيع، فليس على المضور إثبات خطأ المسئول، لكن المضور غير المتعاقد لا يستفيد من تلك القواعد إذا ناله ضرر، كأحد أفراد أسرته ونحوهم^(٣).

(١) د/ عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج١، ص ٨٨٢ وما بعدها.

(٢) د/ عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج١، ص ٩٣٠.

(٣) د/ محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، ص ١٠٧.

- التفرقة بين الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع، فالمضروور في نطاق المسؤولية التقصيرية يستفيد من التعويض عن الضرر المباشر، أما المضروور في نطاق المسؤولية العقدية فيستفيد من الضرر المتوقع دون غير المتوقع عدا حالي الغش والخطأ الجسيم^(١).
- عدم افتراض تضامن المسئولين في التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية إلا باتفاق أو نص قانوني، وافتراضه في المسؤولية التقصيرية^(٢).

- جواز الاتفاق مُقدماً على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية أو تخفيفها، ما عدا حالي الغش والخطأ الجسيم وفقاً للمادة (٢١٧) من القانون المدني، وبطلان ذلك في المسؤولية التقصيرية.

وأخيراً أضيف إلى هذا التعارض تعارض بين تلك القواعد العامة للمسئولية المدنية فيما بين القانون المدني المصري ونظيره الفرنسي، باعتبار تقاربهما في النص القانوني، فمن ذلك:

- تفرقة المشرع المصري بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة في المسؤولية الشئئية، على الرغم من أن المشرع الفرنسي في المادة (١٢٤٢ مدني) تناول المسؤولية الشئئية بما يغطي كافة الأشياء المادية تحت سيطرة الحارس.
- أقام المشرع الفرنسي مسؤولية غير المميز عن فعله الضار (مادة ١٢٤٠ مدني)، ويتحمل التعويض المسئول عنه وجوباً أو التأمين، أما المشرع المصري فلم يُقم مسئوليته عن فعله الضار، ويتحمل التعويض المسئول عنه إذا ثبت إهماله، وإذا لم يوجد المسئول عنه أو تعذر التعويض منه جاز للقاضي الحكم على غير المميز بالتعويض (مادة ١٦٤ و ١٧٣ مدني).
- أقرَّ المشرع الفرنسي في المادة (١٢٤٠ مدني) المسؤولية التقصيرية، وعبر عنها بـ: كُلِّ فعلٍ يرتكبه شخص يُسبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، أما مشرعنا المصري فعبر عنها

(١) د/ محسن البيه، المرجع السابق، ص ١٤.

(٢) د/ فتحي عبدالرحيم عبدالله، المرجع السابق، ص ٣٣.

في المادة (١٦٣) مدني ب: "كُل خطأ سبَّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، **ويبدو** لي أن كلمة "فعل" أشمل من كلمة "خطأ"، ولذا يبدو أن المشرع الفرنسي استعملها ليؤكد على أنه لا يشترط وجود الخطأ بشكل مطلق، حيث يمكن قيام المسؤولية المدنية على أساس الضرر.

تلك هي أبرز مشكلات القواعد العامة للمسؤولية المدنية، فماذا عن مشكلات القواعد العامة للمسؤولية الموضوعية؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثاني من خلال السطور القادمة.

المطلب الثاني

مشكلات القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية

على الرغم من الدور المهم الذي جاءت به القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية في مجالات غير قليلة، لكنها لم تسلم من المشكلات التي أحاطتها، سواء من حيث موضوعها أو المبالغة في تعميمها، ولعل من أبرز المشكلات التي أخذت عليها ما يلي:

أولاً: إهدار قيمة القواعد العامة للمسئولية المدنية:

من مُنطلق المشكلات التي واجهت القواعد العامة للمسئولية المدنية، والتي من أهمها عجزها عن تعويض المضرور في أحوال غير قليلة؛ ظهرت آراء كثيرة تتردد ما بين هجر تلك القواعد كلياً، وإحلال القواعد الموضوعية بدلاً منها، وما بين التخفيف الشديد من الاستعانة بها ما أمكن ذلك، والاستعانة بقواعد موضوعية للمسئولية المدنية^(١).

ولا شك في المبالغة الكبيرة لتلك الآراء، والنظرة المتسرعة غير المستفيضة لأصحابها، **ويبدو لي** أن الآليات التي تم استحداثها لتعويض المضرورين بعيداً عن ساحة القواعد العامة للمسئولية المدنية، كنظام الضمان الاجتماعي ونحوه؛ تُعتبر من أهم ما دفعت تلك الآراء لهذا التوجُّه.

ثانياً: تجريد الخطأ من قيمته:

معلوم أن فكرة الخطأ وما يتعلق بها من ضرورة إثبات وجودها في أحوال غير قليلة كانت سبباً رئيساً في ضياع حق المضرور في التعويض، لكن ليس معنى وجود تلك المعوقات التخليّ تماماً عن الخطأ كفكرة أخلاقية أثبتت جدارتها في جوانب أخرى كثيرة.

فالمأمل في تاريخ تلك الفكرة يجد أن الخطأ قد استمد مكانته بوصفه أساساً للمسئولية المدنية من ارتباطه بقواعد الأخلاق التي تقضي بأن من ارتكب فعلاً سبب ضرراً للغير يكون

(1) André Tunc, **Où va la responsabilité civile aux États-Unis?**(Revue internationale de droit comparé, Vol. 41 N°3, Année 1989) P. 712 et s. ؛ Geneviève Viney, **Traité de droit civil-Introduction à la responsabilité** (Paris: L.G.D.J 1995) P. 71 et s.

بذلك قد خالف قواعد الأخلاق والعدالة في المجتمع الذي يقطن فيه، ولذا يجب عليه جبر هذا الضرر^(١).

ثالثاً: تعارض بعض القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية:

لم تسلم القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية من وقوع تعارض بين قواعدها، وهذا التعارض غير قليل، لكن لضيق المقام نذكر منه ما تناوله المشرع الفرنسي في المادة (١٢٤٥-١٧) من القانون المدني في حديثه عن المسئولية عن المنتجات المعيبة أن أحكام تلك المسئولية لا تُخل بالحقوق التي يمكن للمضروور التمسك بها بموجب المسئولية العقدية أو التقصيرية^(٢)؛ مما يجعل القضاء في حيرة وتردد تظهر في قراراته في هذا الموضوع، فطالما انتوى المشرع الفرنسي جعل مسئولية المنتج مسئولية موضوعية، بهدف توفير أقصى حماية للمضروور من تلك المنتجات، فكان عليه ألا يُحيل في ذلك إلى قواعد أخرى، لا سيما إذا كان قد هزل من تلك القواعد سعياً وراء هذا النوع الخاص من المسئولية الذي يحقق حماية أفضل للمضروور، واعتباراً لظروف المضروور، وما إذا كان على معرفة بأي القواعد التي تحقق له أفضل حماية من عدمه، مما يجعل المضروور موضع استغلال من المتعاقد معه حال جهله بما هو أفضل له.

رابعاً: توسيع دائرة المسئولية دون وضع ضوابط تحكمها:

لا شك أن تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية في مجالات كثيرة يؤدي إلى تحمّل أفراد أو مؤسسات عبء التعويض عن أضرار لأخطاء لم يرتكبونها، وإذا كان ذلك مقبولاً في أحوال

(1) Georges Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles* (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1927) 2^{ème} éd, P. 238 et s. ; Philippe le Tourneau, *La verdeur de la faute dans la responsabilité civile* (ou de la relativité de son déclin), RTD. civ., 1988. P. 505 et s.

(2) **L'article (1245-17/1):** "Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité".

تقوم على فكرة المخاطر أو تحمُّل التبعة ونحو ذلك، لكنها غير عادلة فيما عدا تلك الحالات التي لا تُبرَّر تحميل الأفراد أو المؤسسات عبء التعويض، لا سيما إذا كان الفاعل مجهولاً، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين الذي قطعاً يسد هذا الخلل، ويُلقِي على الأفراد والمؤسسات الإنتاجية رهبة الدخول في مشاريع، أيّ كان هدفها لهذا السبب.

خامساً: عدم اكتمال بنيناها القانوني:

جاءت المسؤولية الموضوعية لحل مشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية، والتي من أهمها صعوبة إثبات الخطأ، غير أن تلك المسؤولية لم تستطع حل المشكلة بشكلٍ كامل، فإن كانت هناك أحوال يُعفى فيها المضرور من إثبات الخطأ، إلا أنه يُطالب بإثبات علاقة السببية بين الضرر ومن تسبب في إحداثه، ولما كان هذا الأمر يمثل صعوبة لا تقل عن صعوبة إثبات الخطأ؛ افترض المشرع الفرنسي مسؤولية المنتج في المادة (١٠ / ١٢٤٥) من القانون المدني من خلال قرائن تُيسر على المضرور إثبات علاقة السببية، لكن مثل هذا القرائن لم تُعمَّم في كثير من الحالات التي تم الأخذ فيها بالمسئولية الموضوعية إلى يومنا هذا.

وبعد تلك المشكلات التي عرضناها للقواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية، فهل من الممكن التوفيق بين تلك القواعد ومحاولة رفع التعارض بينهما؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ما أتناوله في المطلب الثالث والأخير من هذا البحث من خلال السطور القادمة.

المطلب الثالث

محاولات التوفيق بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية

من مُنطلق المشكلات التي واجهت كلاً من القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية، وتسجياً للرفض القاطع - من وجهة نظري - من تعميم أي من تلك القواعد على حساب الأخرى بما يلغي وجودها تماماً، ومن قبيل مبدأ: " ما لا يُدرِك كُله لا يُترك كُله "، ومن خُلاصة ما تقدم من البحث؛ **يبدو لي** أن هناك بعض المقاربات التي تُقرب - إلى حدٍّ لا بأس به - بين القواعد العامة والقواعد الموضوعية للمسئولية المدنية، والتي أشير إلى أهمها فيما يلي:

- التحوُّل النسبي من الجانب الشخصي إلى الجانب الموضوعي في مضمون وتقدير فكرة الخطأ، مما يعني النظر في الضرر الواقع على المضرور أكثر من المسلك الشخصي للمخطئ^(١).
- التقارب الجزئي لفكرة الخطأ المفترض القابل لإثبات عكسه مع قواعد المسئولية الموضوعية، بجامع أنهما في كلتا الحالتين غابتهما التيسير على المضرور في الحصول على التعويض.

- التقارب الكُلِّي لفكرة الخطأ المفترض غير القابل لإثبات عكسه مع قواعد المسئولية الموضوعية بجامع قيام المسئولية في كل منهما على مجرد وقوع الضرر.
- الاعتماد على فكرة التأمين من المسئولية، على الرغم من كونه حلاً جزئياً، لكنه يُساعد في تحقيق جزئي للغاية المشتركة التي تبتغيها كل من القواعد العامة والقواعد الموضوعية للمسئولية المدنية.

- السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي في مختلف جوانب المسئولية المدنية جعلته في وضع يسمح له بتطويع النص القانوني للوصول إلى الغاية المشتركة التي من أجلها

(١) طعن مدني رقم: ٥٨٢ لسنة ٤٣ ق، جلسة: ٦ / ٣ / ١٩٧٨ م، مكتب فني، س ٢٩، ج ١، ص ٦٨٦.

طعن تجاري رقم ١٥٢٦٠ لسنة ٧٩ ق، جلسة: ١٣ / ٣ / ٢٠١٢ م، مكتب فني، س ٦٣، رقم ٦٦، ص ٤٢٩.

جاءت القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية، أذكر من ذلك عدم وضع تعريف للخطأ في القانون المدني، مع ما يترتب على ذلك من مرونة للقضاء وبجانبه الفقه في تعريفه وتفسيره. وحاصل ما تقدم أنه من السهل تحقيق نوع من التوازن والتقارب النسبي بين نوعي المسئولية بما يُحقّق الغاية المشتركة التي نبتغيها من كلّ منهما، وهي تعويض الضرر اللاحق بالمضرور، لا أن يتصارع بعض من أنصار كلتا المسئوليتين، ويتقاتلا فكرياً من أجل انتصار البعض لفكره ورأيه، حيث بدا ذلك في مراجع كثيرة في صُلُبها - بل وفي عنوانها - تناولت القضية بوصفها نوعاً من الهدم الكلي للقواعد العامة للمسئولية المدنية، والتوجُّه الكُلِّي نحو القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية بنوع من الانحياز المُطلق لهذا التوجُّه، دون تروُّ في الوصول إلى تلك النتيجة!!^(١).

(١) وهي مراجع فرنسية وعربية، تدور عناوينها بين: (التوجه الموضوعي للمسئولية المدنية - المسئولية الموضوعية كبديل للمسئولية المدنية - نحو إقرار مسئولية موضوعية) ومع كامل تقديري لأساتذتنا وزملائنا المؤلفين، لكنني أردت تسجيل وجهة نظري لهذا الرأي. ولعل المولى عزوجل أن يرزقني وإياهم الصواب، طالما غايتنا واحدة.

الخاتمة

وبعد أن منَّ الله تعالى علينا بإتمام هذا البحث المتواضع، فمن جميل التَّمام أن أعرض ثمرة هذا البحث التي تبدو في نتائجه وتوصياته على النحو التالي:

أولاً: النتائج:

جاءت القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية لِتَدَارِكُ قُصُور القواعد العامة للمسئولية المدنية في حمايتها للأفراد، وسهولة تعويضهم عن أضرار مخاطر وحوادث أفرزها التقدم التكنولوجي في مجالات شتى، فهي مسئولية موضوعية، مُقررة بنص قانوني، وقواعدها مُوحَّدة تُطبَّق على كافة المضرورين، وتقوم بمجرد وجود الضرر، ولو لم يقع خطأ، وهذا سبق وأقرته قواعد الفقه الإسلامي التي أقامت الضمان على أساس الضرر منذ زمن بعيد.

ومن أبرز تطبيقات المسئولية الموضوعية التلوث البيئي الناجم عن نشاط الإنسان، ويُسبب ضرراً للبيئة بمفهومها الواسع، ولقد عجزت القواعد العامة للمسئولية المدنية عن معالجة بعض قضايا التلوث البيئي؛ لصعوبة تحديد المسئول عن الضرر، وصعوبة إثبات خطئه إن تم تحديده، وترابط بعض قضايا التلوث البيئي بين الدول، لذا جاءت المسئولية الموضوعية بأركان تمثلت في النشاط الضار بالغير، ولو كان مشروعاً، والضرر، وعلاقة السببية، ولقد تبَّناها المشرع الفرنسي في القانون المدني، وقبله الفقه الإسلامي في قواعده العامة، لكن مشرعنا المصري على الرغم من وجود قانون للبيئة، وفرض تأمين لضمان تعويض المضرور، إلا أنه لم يُشير إليها من قريب أو بعيد.

ومن أبرز تطبيقات المسئولية الموضوعية أيضاً تعيُّب المُنتجات الذي يبدو في كل عيب يتحقق حال نقص الأمان والسلامة من المنتج وفقاً للتوقُّع المشروع للمستهلك، وقد عجزت القواعد العامة للمسئولية المدنية عن مُعالجة بعض قضايا تعيُّب المُنتجات؛ لما في قواعدها من تفرقة بين المضرورين، وبين القواعد ذاتها، وصعوبة إثبات الخطأ، لذا جاءت المسئولية الموضوعية بأركان تمثلت في تعيُّب المنتجات، والضرر وعلاقة السببية، ولقد تبَّناها المشرع

الفرنسي في القانون المدني، وقدم قرائن تُيسر للمضروب إثبات العيب وعلاقة السببية، وتناولها الفقه الإسلامي في قواعده العامة، لكن مشرعنا المصري وإن تناولها في القانون التجاري، لكن لم يتناول العيب بهذا المعنى، ولم يرفع عن المضروب عبء إثبات العيب وعلاقة السببية. ومن أبرز تطبيقات المسئولية الموضوعية أيضًا إصابة العمل التي تبدو في كل حادث عمل أو مرض مهني أو حادث طريق أو إجهاد عمل، ولقد عجزت القواعد العامة للمسئولية المدنية عن معالجة بعض قضايا إصابات العمل، لصعوبة إثبات خطأ رب العمل، وانتشار التأمين، والتطور التكنولوجي في مجال العمل وغيرها، فضلًا عن التعويض الجزئي لبعض الأضرار المقررة في قوانين التأمينات الاجتماعية، لذا جاءت المسئولية الموضوعية بأركان تمثلت في نشاط العمل، ولو كان مشروعًا، والضرر وعلاقة السببية، ولقد تنبأها المشرع الفرنسي في قانون الضمان الاجتماعي، وتناولها الفقه الإسلامي في قواعده، لكن مُشرعنا المصري وإن تناولها في قانون التأمينات والعمل بوصفها تعويضًا جزافيًا، لكنه لم يتناولها بما يُحقّق تعويضًا مدنيًا كاملًا للعامل.

وأخيرًا يُمكن أن تُوجز مُشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية في ارتباطها بالخطأ على نحو لا يُمكن التنازل عنه في جُلّ القضايا، مما يُضَيِّع على المضروب حقوقه، فضلًا عن وقوع تعارض فيما بينها في أكثر من حالة، أما عن مشكلات القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية فتبدو في إهدار قيمة القواعد العامة للمسئولية المدنية بما فيها ركن الخطأ، تارة بهجرها وتارة أخرى بتهميشها، فضلًا عن توسيع دائرتها دون ضوابط تحكمها، وعدم اكتمال بنائها القانوني، ويمكن التوفيق بين القواعد العامة والموضوعية في أوجه كثيرة تحقّق تقاربًا نسبيًا بينهما.

ثانيًا: التوصيات:

في نهاية هذا بحثي هذا أوصي بما يلي:

١ - تطوِيرُ نصوصِ القانونِ المدني بما يُحقِّقُ إحدى غاياته السَّامية، وهي تعويضِ المضروب، وذلك بتعديل بعض القواعد العامة للمسئولية المدنية، وبإضافة القواعد الموضوعية

للمسئولية المدنية بوصفها استثناءً في الحالات التي لا يحقق فيها التعديل تلك الغاية، مع الاستعانة بما أرسته قواعد الفقه الإسلامي، وبما توافق عليه أغلب فقهاء القانون المدني.

٢- وضع حدودٍ فاصلةٍ بين آليات التأمين للتعويض الجزئي للضرر والوظيفة الأساسية للمسئولية المدنية في التعويض الكامل للضرر، بما يحقق تكاملهما لتحقيق الغاية المشتركة (التعويض).

٣- تعزيز التعاون الدولي لتوحيد تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية في القضايا المتعلقة بها.

٤- توعية الأفراد والمؤسسات على كافة الأصعدة بقواعد المسؤولية الموضوعية وآثارها.

٥- الدعم الكامل للأبحاث والمؤتمرات وكافة الدراسات القانونية والاقتصادية حول التطبيقات المختلفة للمسئولية الموضوعية، ومدى تأثيرها على الأفراد والمؤسسات.

وفي ختام بحثي أقول: إنَّ ما نشهده في زماننا من تطوُّرٍ تقنيٍّ مُستمر على كافة الأصعدة؛ ليؤكِّد على ضرورة البحث المُستمر لمختلف القواعد القانونية، من أجل ملاءمة تلك القواعد لواقع الناس، فما قد يصلح منها في زماننا هذا ليس بالضرورة أن يصلح في أزمنة قادمة، فلم تكن تلك القواعد كمبادئ الشريعة الإسلامية الصالحة للتطبيق في كل زمانٍ ومكان، ومن هنا كانت رغبتني في تناول هذا البحث، ولعليُّ أكون وفقتُ في قصدي وسعيي، ولا أدعي بلوغَ الكمال، فالكمال لله (ﷻ) لا لأحدٍ سواه، فإن كان من توفيقٍ فمن صاحبِ الكمال، وإن كانت الأخرى فمِنِّي ومن الشيطان، والله (ﷻ) أسألُ أن يغفرَ لنا، وأن يعلمنا ما نفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنَّه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

د/ حسن أحمد حجازي.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

أ- المراجع اللغوية:

- ١- تاج العروس، للعلامة/ محمد بن عبدالرزاق الحسيني (دار الهداية: دون سنة طبع).
- ٢- القاموس المحيط، للإمام/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (بيروت: مؤسسة الرسالة ٢٠٠٥) ط.
- ٣- لسان العرب، للإمام/ محمد بن مكرم بن منظور (بيروت: دار صادر ١٤١٤هـ) ط٣.
- ٤- معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عمر (عالم الكتب ٢٠٠٨) ط١.
- ٥- المعجم الوسيط، تأليف أساتذة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النجار (القاهرة: دار الدعوة، دون سنة طبع).

ب- المراجع الشرعية:

- ١- الأشباه والنظائر، للإمام/ عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٠م) ط١.
- ٢- الإسلام عقيدة وشريعة، للإمام/ محمود شلتوت (القاهرة: دار الشروق ٢٠٠١) ط١.
- ٣- إغاثة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للفيقهي/ أبو بكر عثمان الدمياطي (دار الفكر ١٩٩٧م) ط١.
- ٤- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للإمام/ محمد بن أحمد الشربيني (بيروت: دار الفكر، دون سنة طبع).
- ٥- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام/ أبو بكر بن مسعود الكاساني (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦م) ط٢.

- ٦- **سنن الترمذي**، للإمام/ محمد بن عيسى الترمذي (بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٨م).
- ٧- **صحيح البخاري**، للإمام/ محمد بن إسماعيل البخاري (دار طوق النجاة ١٤٢٢هـ) ط ١.
- ٨- **الضمان في الفقه الإسلامي**، الشيخ/ علي الخفيف (القاهرة: دار الفكر العربي ٢٠٠٠م).
- ٩- **الفروق**، للإمام/ أحمد بن إدريس القرافي (عالم الكتب: بدون سنة طبع).
- ١٠- **الفقه الميسر**، د/ عبدالله الطيار، د/ عبدالله المطلق، د/ محمد الموسى، (السعودية: مدار الوطن للنشر ٢٠١٢م) ط ٢.
- ١١- **قواعد الأحكام في مصالح الأنام**، لسلطان العلماء/ العز بن عبدالسلام الدمشقي (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٩١م).
- ١٢- **المبسوط**، للإمام/ محمد بن أبي سهل السرخسي (بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣م).
- ١٣- **مجلة الأحكام العدلية**، تأليف/ لجنة مكونة من عدة فقهاء المذهب الحنفي في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هوايني، الناشر: نور محمد، كارخانة تجارتي كتب، آرام باغ، كراتشي.
- ١٤- **مجمع الضمانات**، للفقهاء/ غانم بن محمد البغدادي (دار الكتاب الإسلامي، بدون سنة طبع).
- ١٥- **المجموع شرح المذهب**، الإمام/ يحيى بن شرف النووي (بيروت: دار الفكر، دون سنة طبع).

١٦- **الوجيز في القواعد الفقهية**، د/ عبدالعزيز عزام (القاهرة: المكتبة الإسلامية

٢٠٠٥م) ط ١.

تد المراجع القانونية:

١- د/ **أحمد عبدالنواب بهجت**، المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة (القاهرة: دار

النهضة العربية ٢٠٠٨م) ط ١.

٢- د/ **أحمد عبدالكريم سلامة**، مبادئ حماية البيئة في الشريعة الإسلامية: مقارنة

بالأنظمة الوضعية (بحث بمجلة الدراسات الدبلوماسية التابع لمعهد الدراسات الدبلوماسية بالسعودية ٢٠٠٠م).

٣- د/ **أحمد محمود سعد**، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي،

طبعة عام ٢٠٠٧م بدون دار نشر، ط ٢.

٤- د/ **أيمن إبراهيم العشاوي**، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية (القاهرة:

دار النهضة العربية ١٩٩٨).

٥- د/ **حسن أحمد حجازي**، الحماية المقررة للمستهلك في التعاقد عبر وسائل التواصل

الاجتماعي، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة عام ٢٠٢١م.

٦- د/ **حسن عبدالرحمن قلدوس**، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسئولية المدنية

والتأمين الاجتماعي (المنصورة: مكتبة الجلاء ١٩٩٧م).

٧- د/ **حسن عبدالباسط جميعي**، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة

(القاهرة: دار النهضة العربية ٢٠٠٠م).

٨- د/ **رأفت فودة**، دروس في قضاء المسئولية الإدارية (القاهرة: دار النهضة ١٩٩١م).

٩- د/ **سعيد سعد عبدالسلام**، الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل (القاهرة: دار النهضة

العربية ١٩٩٨م).

- ١٠- د/ **سليمان مرقس**، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٨٨).
- ١١- د/ **سهير منتصر**، تحديد مدلول الحراسة في المسؤولية عن الأشياء، رسالة دكتوراة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ١٩٧٧م.
- ١٢- د/ **عباد قادة**، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦م).
- ١٣- د/ **عبدالرزاق السنهوري**، الوسيط في شرح القانون المدني (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٣م).
- ١٤- د/ **عبدالرشيد مأمون**، دور القاضي المدني في حماية البيئة، بحث بمؤتمر: نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها، بكلية الشريعة والقانون بالإمارات، من ٢ إلى ٤ مايو ١٩٩٩م.
- ١٥- د/ **عبدالقادر أقصاصي**، الالتزام بضمان السلامة في العقود (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي ٢٠١٠م).
- ١٦- د/ **فتحي عبدالرحيم عبدالله**:
- دراسات في المسؤولية التقصيرية، نحو مسؤولية موضوعية (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٥م).
 - نظام تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك في القانون المدني والمقارن، بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بالمنصورة، ٢٥ أبريل ١٩٩٩م.
- ١٧- د/ **محسن البيه**، مصادر الالتزام غير الإرادية (القاهرة: المطبعة العربية الحديثة ١٩٩٣م).
- ١٨- د/ **محمد البزان**، حماية البيئة البحرية (الإسكندرية: منشأة المعارف ٢٠٠٦م).

١٩- د/ محمد حسين منصور:

• قانون التأمين الاجتماعي (القاهرة: منشأة المعارف ١٩٩٦م).

• المسئولية الإلكترونية (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٣م).

٢٠- د/ محمد شكري سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة

(القاهرة: دار الفكر العربي ١٩٨٣م).

٢١- د/ محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية (القاهرة: دار النهضة

العربية ٢٠٠٧).

٢٢- د/ محمد محمد عجيز، دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، رسالة دكتوراه بكلية

الحقوق جامعة حلون عام ٢٠٠٣م.

٢٣- د/ محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصر

(القاهرة: دار النهضة العربية، دون سنة نشر).

٢٤- د/ محمود السيد عبدالمعطي خيال، المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر

التقدم (القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٩٨م).

٢٥- د/ معتز نزيه صادق المهدي، المتعاقد المحترف (القاهرة: دار النهضة العربية

٢٠٠٧م).

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1- **André Tunc**, Où va la responsabilité civile aux États-Unis?(Revue internationale de droit comparé, Vol. 41 N°3, Année 1989).

2- **Christian Lapoyade-Deschamps, Laurent Bloch, Stéphanie Moracchini-Zeidenberg**, Droit des obligations (Paris: Ellipses 2008) 2ème édition.

3- **Christian von Bar**, Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another (Berlin: Walter de Gruyter, 2009).

4- **Christophe Sanson**, L'autonomie relative de la notion de trouble anormal de voisinage dans le contentieux civil du bruit,

Conférence des 30 ans du CNEJAC: " Les différences entre infraction aux prescriptions réglementaires et situation de désordre et de nuisance ", 24 mars 2017.

- 5- **Dominique Fenouillet, Françoise Labarthe**, Faut-il recodifier le droit de la consommation? (Paris: Economica 2002).
- 6- **Geneviève Viney**, Traité de droit civil-Introduction à la responsabilité (Paris: L.G.D.J 1995).
- 7- **Geneviève Viney, Bernard Dubuisson**, Les responsabilités environnementales dans l'espace européen - Point de vue franco-belge (Paris: L.G.D.J 2006).
- 8- **Georges Ripert**, La règle morale dans les obligations civiles (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1927) 2^{ème} éd.
- 9- **Jean Pélissier, Gilles Auzero et Emmanuel Dockès**, Droit du travail (Paris: Dalloz, 2010) 25^e édition,
- 10- **Jean Salmon**, Dictionnaire de droit international public (Bruxelles: Bruylant 2001).
- 11- **Louis Josserand**, De la responsabilité du fait des choses inanimées (Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897).
- 12- **Michel Despax**, Droit de l'environnement (Paris: Litec Droit 1980).
- 13- **Muriel Fabre-Magnan**, Droit des obligations: Responsabilité civile et quasi-contrats (Paris: P.U.F.2019) 4^e édition.
- 14- **Patrice Jourdain**, L'insuffisance d'information sur les risques de l'utilisation d'un produit comme critère de sa défectuosité (Paris: RTD. Civ, Dalloz 2007).
- 15- **Paul-Henri Antonmattei, Jacques Raynard**, Droit civil: contrats spéciaux (Paris: Lexisnexis Manuels Litec 2004) 4^e édition.
- 16- **Philippe le Tourneau**, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), RTD. civ.,1988.
- 17- **Pierre Bettremieux**, Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droit français (Paris: Lille Camille Robbe 1921).

- 18- Raymond Saleilles**, Les accidents de travail et la responsabilité civile (Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897).
- 19- Vernon Palmer**, Trois principes de la responsabilité sans faute (Revue internationale de droit comparé, Vol. 39 N°4, Octobre-décembre Année 1987).
- 20- Yvonne Lambert-Faivre**, Droit des assurances (Paris: Dalloz 1998) 10^{ème} éd.

References:

almarajie allughawia:

- taj alearus, llelamt/ mahmud bin ebdalrzzaq alhusayni (dar alhidayati: dun sanat tabea).
- alqamus almuhita, lil'iimami/ mahmud bin yaequb alfiruzabadii (birut: muasasat alrisalat 2005) ta.
- lisan alearabi, lil'iimami/ mahmd bin makram bin manzur (birut: dar sadir 1414hi) ta3.
- muejam allughat alearabiat almueasirati, du/ 'ahmad mukhtar eumar (ealim alkutub 2008) ta1.
- almuejam alwasiti, talif 'asatidhat bimajamae allughat alearabiat bialqahirat: 'iibrahim mustafaa, 'ahmad alzayaati, hamid eabdalqadir, mahmad alnajaar (alqahirata: dar aldaewati, dun sanat tabea).

almarajie alshareia:

- al'ashbah walnazayira, lil'iimami/ eabdalrahman bin 'abi bakr, alsuyuti (birut: dar alkutub aleilmiat 1990m) ta1.
- al'iislam eaqidat washarieatun, lil'iimami/ mahmud shiltut (alqahirata: dar alshuruq 2001) ta1.
- 'ieanat altaalibin ealaa hali 'alfaz fatih almueayni, lilfaqihi/ 'abu bakr euthman aldimyatii (dar alfikr 1997m) ta1.
- al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae, lil'iimami/ mahmud bin 'ahmad alshirbini (birut: dar alfikri, dun sanat tabea).
- badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, lil'iimami/ 'abu bakr bin maseud alkasani (birut: dar alkutub aleilmiat 1986mi)t2.
- sunan altirmidhi, lil'iimami/ mahmd bin eisaa altirmidhii (birut: dar algharb al'iislamii 1998m)
- shih albukhari, lil'iimami/ mahmud bin 'iismaeil albukharii (dar tawq alnajat 1422hi) ta1.
- aldaman fi alfiqh al'iislamii, alshaykhi/ ealii alkhafif (alqahirati: dar alfikr alearabii 2000m)
- alfuruqu, lil'iimami/ 'ahmad bin 'iidris alqarafii (ealam alkitab: bidun sanat tabei).
- alfiqh almisari, da/ eabdallah altayaar, da/ eabdallah almutlaq, du/ muhamad almusaa, (alsaeudiat: madar alwatan lilnashr 2012m) ta2.

- qawaeid al'ahkam fi masalih al'anamu, lisultan aleulama'i/ aleizi bin eabdalsalam aldimashqi (alqahirati: maktabat alkuliyaat al'azhariat 1991ma).
- almabsuta, lil'iimami/ mahmd bn 'abi sahl alsarukhsii (birut: dar almaerifat 1993ma).
- majalat al'ahkam aleadliati, talifu/ lajnat mukawanat min eiday fuqaha' almadhhab alhanafii fi alkhilafat aleuthmaniat, tahqiqu: najib hwawini,alnaashir: nur mahmadi, karkhant tjart kutub, aram bagh, kratshi.
- majmae aldamanati, lilfaqihi/ ghanim bin muhamad albaghdadii (daar alkitaab al'iislami, bidun sanat tabea)
- almajmue sharh almuhadhabi, al'iimami/ yahyaa bin sharaf alnawawiu (birut: dar alfikri, dun sanat tabea)
- alwjiz fi alqawaeid alfiqhiati, du/ eabdialeaziz eazaam (alqahirati: almaktabat al'iislamiat 2005m) ta1,

almarajie alqanunia:

- d/ 'ahmad eabdaltuwaab bahjat, almasyuwliat almadaniat ean alfiel aldaari bialbiya (alqahirati: dara alnahdat alearabiat 2008m) ta1.
- d/ 'ahmad eabdalkarim salamat, mabadi himayat albiyat fi alsharieat al'iislamiati: muqaranatan bial'anzimat alwadeia (bath bimajalat aldirasat aldiblumasiat altaabie limaehad aldirasat aldiblumasiat bialsaeudiat 2000ma).
- d/ 'ahmad mahmud saedu, aistiqra'an liqawaeid almasyuwliat almadaniat fi munazaeat altalawuth albiyyi, tabeat eam 2007m bidun dar nashri, ta2.
- da/ 'ayman 'iibrahim aleashmawi, tatawar mafhum alkhata ka'asas lilmasyuwliat almadania (alqahirata: dar alnahdat alearabiat 1998).
- d/ hasan 'ahmad hijazi, alhimayat almuqararat lilmustahlik fi altaeaqud eabr wasayil altawasul alaijtimaeii, risalat dukturatan bikuliyat alsharieat walqanun jamieat al'azhar bialqahirat eam 2021m
- d/ hasan eabdalrahman qiduws, altaewid ean 'iisabat aleamal bayn mabadi almasyuwliat almadaniat waltaamin alaijtimaeii (almansurat: maktabat aljala' 1997m).

- d/ hasan eabdalbasit jamiei, masyuwliat almuntij ean al'adrar alati tusabibuha muntajatuh almaeiba (alqahirati: dar alnahdat alearabiat 2000mu).
- da/ rafat fudta, durus fi qada' almasyuwliat al'iidaria (alqahirata: dar alnahdat 1991mi).
- du/ saeid saed eabdalsalam, alaitizam bidaman alsalamat fi eqd aleamal (alqahirata: dar alnahdat alearabiat 1998m).
- di/ sulayman marqas, alwafi fi sharh alqanun almadanii, alqism al'awal (alqahirata: dar alnahdat alearabiat 1988).
- du/ suhayr muntasir, tahdid madlul alhirasat fi almasyuwliat ean al'ashya'i, risalat dukturat bikuliyat alhuquq jamieat eayn shams 1977m.
- d/ eabaad qadatu, almasyuwliat almadaniat ean al'adrar albiyya (al'iiskandariat: dra aljamieat aljadidat 2016ma).
- da/ eabdalrazaaq alsanhuri, alwasit fi sharh alqanun almadanii (al'iiskandiriati: munsha'at almaearif 2003m)
- d/ eabdalrashid mamun, dawr alqadi almadanii fi himayat albiyati, bahath bimutamarin: nahw dawr faeal lilqanun fi himayat albiyat watanmitiha, bikuliyat alsharieat walqanun bial'iimarat, min2 'iilaa 4 mayu 1999m.
- da/ eabdalqadir 'aqsasi, alaitizam bidaman alsalamat fi aleuqud (al'iiskandariatu: dar alfikr aljamieii 2010ma).
- du/ fathi eabdalrahim eabdallah:
- dirasat fi almasyuwliat altaqsiriati, nahw masyuwliat mawdueia (al'iiskandiriati: munsha'at almaearif 2005ma).
- nizam taewid al'adrar alati talhaq bi'amn wasalamat almustahlik fi alqanun almadanii walmuqarani, bahith bimajalat albuqhuth alqanuniat walaiqtisadiati, kuliyat alhuquq bialmansurt, 25 'abril 1999m.
- d/ muhsin albihi, masadir alialtizam ghayr al'iiradia (alqahirati: almatbaeat alearabiat alhadithat 1993ma).
- d/ muhamad albazazi, himayat albiyat albahria (al'iiskandiriati: munsha'at almaearif 2006ma).
- d/ mahmad husayn mansur:
- qanun altaamin aliajtimaeii (alqahirat: munsha'at almaearif 1996ma).

- almasyuwliat al'iilikturunia (al'iiskandiriati: dar aljamieat aljadidat 2003ma).
- da/ mahmud shukri srur, masyuwliat almntij ean al'adrrar alati tusabibuha muntajatuh alkhatira (alqahirati: dar alfikr alearabii 1983mu).
- d/ muhamad safi yusif, mabda aliahtiat liwuque al'adrrar albiyiya (alqahirata: dar alnahdat alearabiat 2007)
- d/ muhamad muhamad eajiz, dawr alkhata fi tamin 'iisabat aleamla, risalat dukturah bikuliyat alhuquq jamieat haluwn eam 2003m.
- d/ muhamad nasr rafaei, aldarar ka'asas lilmasyuwliat almadaniat fi almujtamae almueasir (alqahirati: dar alnahdat alearabiati, dun sanat nashara).
- d/ mahmud alsayid eabdalmueti khayal, almasyuwliat ean fiel almuntajat almaeibat wamakhatir altaqadum (alqahirati: dar alnahdat alearabiat 1998m).
- d/ muetaz nazih sadiq almahdi, almutaeaqid almuhtarif (alqahirati: dar alnahdat alearabiat 2007ma).

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
أولاً: أهمية موضوع البحث:	٢٨١١
ثانياً: الدراسات السابقة:	٢٨١٢
ثالثاً: منهج البحث:	٢٨١٢
رابعاً: هدف البحث:	٢٨١٣
خامساً: خطة البحث:	٢٨١٣
مبحث تمهيدي ماهية المسؤولية الموضوعية	٢٨١٤
المطلب الأول مفهوم المسؤولية الموضوعية	٢٨١٥
المطلب الثاني خصائص المسؤولية الموضوعية	٢٨٢٠
المطلب الثالث أسباب ظهور المسؤولية الموضوعية	٢٨٢٣
المبحث الأول التلوٲ البيئي بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٢٨
المطلب الأول مفهوم التلوٲ البيئي	٢٨٢٨
المطلب الثاني التلوٲ البيئي في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية	٢٨٣١
المطلب الثالث التلوٲ البيئي في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٣٥
المبحث الثاني تعيٲ المنتجات بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٤٣
المطلب الأول مفهوم تعيٲ المنتجات	٢٨٤٣
المطلب الثاني تعيٲ المنتجات في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية	٢٨٤٦
المطلب الثالث تعيٲ المنتجات في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٤٩
المبحث الثالث إصابة العمل بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٥٧
المطلب الأول مفهوم إصابة العمل	٢٨٥٧
المطلب الثاني إصابة العمل في ضوء القواعد العامة للمسئولية المدنية	٢٨٦٠
المطلب الثالث إصابة العمل في ضوء القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٦٦
المبحث الرابع مشكلات القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية ومحاولات التوفيق بينهما	٢٨٧٣
المطلب الأول مشكلات القواعد العامة للمسئولية المدنية	٢٨٧٣
المطلب الثاني مشكلات القواعد الموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٧٧
المطلب الثالث محاولات التوفيق بين القواعد العامة والموضوعية للمسئولية المدنية	٢٨٨٠
الخاتمة	٢٨٨٢

٢٨٨٢	أولاً: النتائج:
٢٨٨٣	ثانياً: التوصيات:
٢٨٨٥	المراجع
٢٨٩٢	REFERENCES:
٢٨٩٦	فهرس الموضوعات.